

Humboldt-Universität zu Berlin

Philosophische Fakultät I

Institut für Bibliotheks- und Informationswissenschaft

Konzeption einer Hochschulbibliografie für die Humboldt-Universität zu Berlin

Bachelorarbeit von Svantje Lilienthal

svantje.lilienthal@cms.hu-berlin.de

Gutachter: Prof. Dr. Peter Schirnbacher
Prof. Vivien Petras, PhD

Abgabe am 26.07.2012

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	i
1. Einleitung: Messung wissenschaftlicher Leistung	1
2. Hochschulbibliografie im Kontext	3
3. Vergleich ausgewählter Dienste	7
3.1. Überblick: Hochschulbibliografien im Ausland	7
3.2. Überblick: Hochschulbibliografien in Deutschland	8
3.3. Auswahl der Beispiele	10
3.4. Analysekriterien	10
3.5. Beispiele	11
3.5.1 RWTH Aachen.....	12
3.5.2 FU Berlin.....	14
3.5.3 RKU Heidelberg	17
3.5.4 TU Ilmenau.....	19
4. Anforderungen an Hochschulbibliografien	23
4.1. Leitlinien	23
4.2. Strategien der Publikationserfassung	25
4.3. Funktionale Anforderungen	26
4.4. Software	28
4.4.1 Existierende Softwarelösungen.....	29
4.4.2 Interoperabilität.....	32
4.5. Aufgabenverteilung	33
4.6. Mehrwertdienste	33
5. Konzeption einer Hochschulbibliografie für die Humboldt-Universität zu Berlin	35
5.1. Situationsanalyse	35
5.2. Funktionale Anforderungen	37
5.3. Umsetzungskonzept	38
5.3.1 Wahl der Software	39
5.3.2 Aufgabenverteilung	40
5.3.3 Mehrwertdienste	41
5.4. Fazit	41
6. Zusammenfassung und Ausblick	44
Literaturverzeichnis	I
Anhang I: Übersicht Hochschulbibliografien in Deutschland	VI
Anhang II: Fragenkatalog	X
Eigenständigkeitserklärung	XI

Abkürzungsverzeichnis

API	Application Programming Interface
ARC	Australian Research Council
CSV	Comma Separated Values
CMS	Computer- und Medienservice
CMS	Content Management System
DASH	Digital Access to Scholarship at Harvard
DFG	Deutsche Forschungsgemeinschaft
DOI	Digital Object Identifier
DC	Dublin Core
EOD	eBooks on Demand
ERA	Excellence in Research for Australia
FU	Freie Universität
GBV	Gemeinsamer Bibliotheksverbund
HeiBIB	Heidelberger Hochschulbibliografie
HEIDI	Onlinekatalog der Heidelberger Universitätsbibliothek
HIS	Hochschul-Informations-System
HU	Humboldt-Universität zu Berlin
ID	Identifikator
ISBD	International Standard Bibliographic Description
ISSN	International Standard Serial Number
ISO	International Organisation for Standardization
LDAP	Lightweight Directory Access Protocol
LOM	Leistungsorientierte Mittelvergabe
MAB	Maschinelles Austauschformat für Bibliotheken
MARC	Machine-Readable Cataloging

MH	Medizinische Hochschule
MODS	Metadata Object Description Schema
OA	Open Access
OAI	Open Archive Initiative
OCLC	Online Computer Library Center
OPAC	Online Public Access Catalogue
OPUS	Online Publikationsverbund Universität Stuttgart
PDF	Portable Document Format
PUB	Publikationen der Universität Bielefeld
PubMed	Public Medline
REST	Representational State Transfer
RIS	Research Information System
RKU	Ruprecht-Karls-Universität
RWTH	Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule
SEP	Selbsterfassungsdatenbank für Publikationen
SULB	Saarländische Universitäts- und Landesbibliothek
SOAP	Simple Object Access Protocol
SWB	Südwestdeutsche Bibliotheksverbund
TIM	Tivoli Identity Manager
TU	Technische Universität
TUM	Technische Universität München
UAMR	Universitätsallianz Metropole Ruhr
UB	Universitätsbibliothek
VDB	Veröffentlichungsdatenbank

1. Einleitung: Messung wissenschaftlicher Leistung

Wer gut sein will, muss Leistung erbringen und nachweisen. Bei Schwimmern¹ werden Höchstleistungen in Metern und Sekunden gemessen; Schulkinder erhalten Noten für ihre erbrachten Leistungen. Doch wie kann eine Hochschule belegen, dass sie hervorragende Leistungen erbringt? In welchem Zusammenhang ist bei einer Lehr- und Forschungseinrichtung überhaupt von Leistung zu sprechen?

Als „Produkt“ einer Hochschule kann die schriftliche Form von Wissen gesehen werden: Publikationen. Auf Basis dieser können Aussagen über die Leistung eines Wissenschaftlers getroffen werden. Zentrale Indikatoren für Forschungsleistung nennt der Wissenschaftsrat in seinen „Empfehlungen zur Bewertung und Steuerung von Forschungsleistung“ zusätzlich zu bibliografischen Indikatoren: die Vergabe von Forschungsmitteln, die Anzahl der Absolventen und verliehene Preise, Auszeichnungen, Vorträge auf Konferenzen, sowie die Vergabe von Patenten (vgl. Wissenschaftsrat 2011).

Faktoren zur Leistungsbemessung sind lediglich Indikatoren von wissenschaftlicher Leistung. Kein Aspekt sollte als alleinstehendes und universelles Bewertungskriterium gesehen werden. Die Messung wissenschaftlicher Leistung anhand von Publikationen kann problematisch sein, da unter anderem das Publikationsverhalten in den verschiedenen Wissenschaftsdisziplinen sehr heterogen ist. Es existieren unterschiedliche Publikationsarten, -formen und -intervalle (siehe Hornbostel 2007, S. 34). Während ein Biologe beispielsweise innerhalb eines Jahres mehrere kürzere Artikel in verschiedenen Zeitschriften veröffentlicht, arbeitet ein Geschichtswissenschaftler über Jahre an einer Monographie über Platon.² Darüber hinaus lässt sich von der reinen Erfassung der Publikationen eines Wissenschaftlers nicht unbedingt auf die Qualität der wissenschaftlichen Leistung schließen. Weitere Faktoren sollten mit einbezogen werden: Umfang der Publikation, Publikationshäufigkeit, Anzahl an Preisen und Auszeichnungen, Qualität der Publikationsplattform, Zitationen der Publikation, sowie qualitative Faktoren (beispielsweise Peer Review). Diese und weitere Indikatoren nennt Hornbostel 2007 (S. 33).

1 In der Arbeit wird durchgehend der maskuline Plural bei Personengruppenbezeichnungen genutzt. Der jeweilige weibliche Plural ist mit eingeschlossen.

2 Weitere Beispiele für unterschiedliche Publikationsverhalten in: A. v. Humboldt-Stiftung 2009.

1. Einleitung: Messung wissenschaftlicher Leistung

Werden diese Aspekte beachtet, kann eine Publikationserfassung eine nützliche Unterstützung in der Bewertung von Forschungsleistung darstellen. Eine Möglichkeit der Erfassung von Publikationen einer Institution mit dem Anspruch auf Vollständigkeit sind Hochschulbibliografien. Die Publikationen der Wissenschaftler einer Institution dienen hier als Indikatoren für die Leistungsfähigkeit und Produktivität der Institution.

Da an der Humboldt-Universität zu Berlin (HU) derzeit keine zentrale Erfassung aller Publikationen der Universitätsmitglieder stattfindet, ist es Ziel und Gegenstand dieser Arbeit, eine Konzeption einer Hochschulbibliografie für die HU zu entwickeln. Hierfür wird in Kapitel 2 zunächst der Begriff der Hochschulbibliografie abgegrenzt und definiert. Im Anschluss wird auf verschiedene Anwendungsbereiche von Hochschulbibliografien eingegangen. Kapitel 3 betrachtet beispielhaft Hochschulbibliografien und analysiert Angebote von ausgewählten Institutionen. Aus der Analyse wird in Kapitel 4 ein Kriterienkatalog für Hochschulbibliografien entwickelt. In Kapitel 5 werden nach einer Situationsanalyse in Abschnitt 5.1 die gewonnenen Erkenntnisse auf die HU übertragen und in Abschnitt 5.3 Umsetzungsszenarien skizziert.

Alle im Text verwendeten Abkürzungen werden bei erstmaliger Verwendung ausgeschrieben und sind im Abkürzungsverzeichnis aufgelöst, um eine bessere Lesbarkeit zu ermöglichen. Kursiv gesetzte Begriffe im Text kennzeichnen Dateiformate, Programmbezeichnungen und Namen von Datenbanken. Zeitangaben, wie aktuell oder derzeit, beziehen sich auf den Zeitpunkt der Verfassung dieser Arbeit: Juli 2012. Besonderer Dank geht an die angeschriebenen Vertreter der betrachteten Angebote für ihre Auskunftsbereitschaft.

2. Hochschulbibliografie im Kontext

Der Begriff „Bibliograph“ als Bezeichnung eines „Abschreibers von Büchern“ wurde bereits in der Antike verwendet (vgl. Nestler 1977, S. 17). In der Mitte des 17. Jahrhunderts wurde der Begriff Bibliografie als Bezeichnung für „literaturbeschreibendes Werk“ erstmals genutzt (Nestler 1977, S. 17f).³ In dieser Arbeit wird der Begriff definiert als ein Verzeichnis von Literaturnachweisen.⁴ Bibliografien lassen sich unterscheiden in Allgemeinbibliografien (Auswahl nach zeitlichen oder regionalen Aspekten) und Fachbibliografien (Auswahl nach thematischen Aspekten) (vgl. Krause 1991, S. 15). Bibliografien im wissenschaftlichen Bereich sind beispielsweise Forschungsbibliografien (thematisch) und Dozentenbibliografien⁵ (regional).

Hochschulbibliografien als regionale Bibliografien verzeichnen bibliografisch alle Publikationen, die an einer Hochschule⁶ entstehen, beziehungsweise von deren Mitgliedern verfasst wurden.⁷ Hochschulbibliografien haben eine jahrzehntelange Tradition. In den achtziger Jahren waren Hochschulbibliografien keine Seltenheit mehr (vgl. Mälzer 1983, S. 76). Zunächst erschienen Hochschulbibliografien in Form von gedruckten editorischen Nachschlagewerken, veröffentlicht als eigenständige Publikation oder als Ergänzung zu einem Forschungs- oder Rechenschaftsbericht. Mit Beginn des Computerzeitalters wurden immer mehr Bibliografien auf digitaler Basis erstellt und ermöglichen einen fortlaufend aktualisierten Datenbestand (vgl. Voß & Scherer 2009, S. 267).

3 Weitere, ausführliche Ausführungen zur Geschichte von Bibliografien bieten Schneider & Nestler 1999, S. 1-46.

4 Ausführliche Diskussion der Begriffsdefinition in Nestler 1977, S. 17f. Krause 1991 und Nestler 1977 verstehen unter Bibliografie sowohl die Theorie und Praxis von Literaturverzeichnissen als auch die Verzeichnisse an sich. Weitere Definitionen beziehen sich auf die gedruckte Form und auf den Anspruch zur Vollständigkeit der Erfassung vgl. Bibliotheksglossar der UB der HU: <http://www.ub.hu-berlin.de/bibliotheksglossar/bibliografie>, Zugriff: 19.07.2012. und Glossar zu Begriffen der Informationskompetenz: <http://www.informationskompetenz.de/glossar/?term=508>, Zugriff: 15.07.2012.

5 Ein Beispiel ist die Online-Dozentenbibliografie der RKU Heidelberg: http://www.ub.uni-heidelberg.de/biblio/abfrage_suchen.html, Zugriff: 27.06.2012.

6 Der Begriff Hochschule soll in dieser Arbeit als Überbegriff für Hochschulen und Universitäten verstanden werden. Analog soll der Begriff Hochschulbibliografien als Verzeichnis der Publikationen von Mitgliedern der jeweiligen Institution verstanden werden.

7 Eine weitere Interpretation von Hochschulbibliografien umfasst Publikationen, die sich thematisch mit der Hochschule befassen (vgl. Mälzer 1983, S. 76). Im Rahmen dieser Arbeit wird die erstgenannte Definition verwendet.

2. Hochschulbibliografie im Kontext

(Hochschul-)Bibliografien erfassen üblicherweise nur Metadaten. Eine naheliegende Erweiterung der Hochschulbibliografie ist die Verknüpfung mit dem Volltext. Die digitalen Inhalte werden von Hochschulbibliotheken verzeichnet oder sind auf sogenannten Hochschulschriftenservern (auch Dokumenten- oder Publikationsserver) zu finden. Bei den Volltexten handelt es sich meistens um Open-Access-Publikationen und besonders gut bewertete Qualifikationsarbeiten, wie Dissertationen, Habilitationen, Magister-, Master-, und Bachelorarbeiten und weitere Studienarbeiten.⁸

Eine Hochschulbibliografie kann das Ansehen der Hochschule verbessern und durch eine spezifische Literaturrecherche allgemein zu einer Erleichterung des wissenschaftlichen Arbeitens führen. Konkreten Nutzen für den einzelnen Wissenschaftler hat insbesondere die Erstellung persönlicher Publikationslisten und die Nutzung weiterer Dienstleistungen (siehe Abschnitt 4.6 Mehrwertdienste).

Die größte Motivation für die Erstellung von Hochschulbibliografien liegt in der Verwendung von Hochschulbibliografien als Mittel des Leistungsnachweises. Dieser ist häufig Voraussetzung für die Vergabe von finanziellen Mitteln. Ein Beispiel hierfür ist die leistungsorientierte Mittelvergabe:

„Die Abkehr von einer starren, auf historisch gewachsenen Verteilungsmustern basierenden Mittelzuweisung und die Einführung von Mechanismen der leistungsorientierten Mittelvergabe (LOM) seit Mitte der 1990er Jahre findet [...] zwischen den Hochschulen als auch innerhalb der Hochschulen statt. [...] Dabei vergeben die einzelnen Länder [...] Anteile der zur Finanzierung der Hochschulen vorgesehenen Mittel nach Leistungskriterien“ (Neufeld 2009).

Als Leistungskriterien können die genannten Leistungsindikatoren herangezogen werden. Der Einsatz von Publikationslisten als Leistungsindikator für die Vergabe von Mitteln wird bereits praktiziert, so auch an der Medizinischen Hochschule Hannover (siehe Schmiel 2008).

⁸ Ein Beispiel ist der Dokumenten- und Publikationsserver der HU: <http://edoc.hu-berlin.de>, Zugriff: 27.06.2012.

Die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) nutzt Publikationslisten als Nachweismittel für finanzielle Förderung. Beispielsweise ist für die Förderung von Open-Access-Publikationen eine Erfassung von Hochschulpublikationen Voraussetzung. Die DFG fördert mit Ihrem Programm „Open Access Publizieren“ aus dem Jahr 2009 OA-Publikationen. Prämisse ist, dass alle im vorangegangenen Jahr entstandenen Publikationen dieser Art verzeichnet werden:

„Mit dem Antrag sind aussagekräftige Informationen über das Publikationsaufkommen der antragstellenden wissenschaftlichen Hochschule, insbesondere in Open-Access-Zeitschriften, vorzulegen. Den Ausführungen muss die Zahl der im Antragszeitraum voraussichtlich in Open-Access-Zeitschriften zu finanzierenden Artikel auf Grundlage plausibler und belastbarer Argumente zu entnehmen sein“ (DFG 2011, S. 2).

Ein sehr bekanntes Projekt der DFG ist die Exzellenzinitiative.⁹ Mit dem 2005 ausgeschriebenen Förderprogramm „Exzellenzinitiative des Bundes und der Länder zur Förderung von Wissenschaft und Forschung an deutschen Hochschulen“ will die DFG „den Wissenschaftsstandort Deutschland nachhaltig, [...] stärken [...] und Spitzen im Universitäts- und Wissenschaftsbereich sichtbarer [...] machen“ (DFG 2012). In zwei Runden konnten sich die Hochschulen für folgende drei Förderlinien bewerben: Graduiertenschulen zur Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses, Exzellenzcluster zur Förderung der Spitzenforschung und Zukunftskonzepte zum projektbezogenen Ausbau der universitären Spitzenforschung (vgl. DFG 2012).

Als Beleg für die Forschungsexzellenz der Hochschule fordert die DFG unter anderem einen Nachweis der wissenschaftlichen Spitzenleistung im internationalen Vergleich:

„Research excellence on an international level [...] has to be documented by [...] evidence of top-level research performance in international competition (e.g. publications, patents, awards, prizes – disciplinary and interdisciplinary)“ (Wissenschaftsrat 2005, S.3).

⁹ Informationen zur Exzellenzinitiative: DFG 2012, Wissenschaftsrat 2012a und Wissenschaftsrat 2012b.

2. Hochschulbibliografie im Kontext

Als Nachweis für die ausgezeichnete Forschung werden verschiedene Methoden vorgeschlagen. Neben Publikationen können auch andere Indikatoren herangezogen werden (vgl. Kapitel 1). Obwohl nicht explizit eine Publikationsserfassung in Form einer Hochschulbibliografie gefordert ist, sind im Rahmen der Bewerbung zur Exzellenzinitiative zahlreiche Angebote in diesem Bereich entstanden (vgl. Anhang I: Übersicht Hochschulbibliografien in Deutschland).

3. Vergleich ausgewählter Dienste

Mit dem Ziel, einen Katalog an Anforderungen und Funktionen für eine Hochschulbibliografie an der Humboldt-Universität zu Berlin (HU) zu erstellen, wird eine Auswahl an existierende Hochschulbibliografien betrachtet. Zunächst wird auf Hochschulbibliografien im Ausland eingegangen, um deren Bedeutung im internationalen Kontext zu veranschaulichen. Im Anschluss werden Hochschulbibliografien in Deutschland dargestellt und eine begründete Auswahl an genauer zu betrachtenden Angeboten getroffen.

3.1. Überblick: Hochschulbibliografien im Ausland

Die Praxis, Hochschulen zu vergleichen und nach bestimmten Kriterien zu bewerten, ist auch international üblich. Von den drei bestplatzierten Einrichtungen des Shanghai-Ranking 2011¹⁰ (Harvard University, Stanford University und Massachusetts Institute of Technology) verfügt einzig Harvard über ein Angebot¹¹, mit welchem Publikationen nach Institutszugehörigkeit gefiltert werden können.

In Australien existiert mit ERA¹² ein zur Exzellenzinitiative vergleichbarer Wettbewerb unter Hochschulen. Das Australische Forschungsministerium¹³ fördert besonders gute Hochschulen und schreibt in ihrem Programm eine Erfassung der Publikationen der Institution als Nachweis für wissenschaftliche Leistung vor.¹⁴ Somit verfügen unter anderem die University of Melbourne¹⁵, die Griffith University¹⁶ und die University of Canberra¹⁷ über „Publication Collections“ – Publikationssammlungen, die vergleichbar sind mit den Angeboten einer Hochschulbibliografie.

10 Academic Ranking of World Universities 2011:

<http://www.shanghairanking.com/ARWU2011.html>, Zugriff: 24.06.2012.

11 Digital Access to Scholarship at Harvard (DASH): <http://dash.harvard.edu/>, Zugriff: 24.06.2012.

Eine Suche nach Harvard-Autoren ist möglich: <http://dash.harvard.edu/browse?type=harvardAuthor>, Zugriff: 24.06.2012.

12 The Excellence in Research for Australia (ERA) Initiative: <http://www.arc.gov.au/era/>, Zugriff: 27.06.2012.

13 Australian Government – Australian Research Council (ARC): <http://www.arc.gov.au/>, Zugriff: 27.06.2012.

14 ERA 2012 Submission Guidelines: http://www.canberra.edu.au/ucresearch/attachments/pdf/asm/ERA2012_SubmissionGuidelines1.pdf#ERA20Submission, Zugriff: 27.06.2012.

15 Publikationssammlung der University of Melbourne: <http://www.research.unimelb.edu.au/performance/collect/publications>, Zugriff: 27.06.2012.

16 Publikationssammlung der Griffith University: <http://www.griffith.edu.au/research/research-publications/publication-collections>, Zugriff: 27.06.2012.

3. Vergleich ausgewählter Dienste

Hochschulen im europäischen Raum mit Publikationserfassungen sind unter anderen die Lund University¹⁸ in Schweden, die Ghent University¹⁹ in Belgien und die University of Dublin²⁰ in Irland.

Als problematisch bei der Recherche nach Hochschulbibliografien oder vergleichbaren Angeboten im internationalen Kontext erweisen sich die verschiedenen Bezeichnungen für Publikationserfassungen an Hochschulen.²¹ So versteht die Chinese University of Hong Kong unter „University Publications“, Publikationen über die Institution.²² „Publication Collection“ scheint der passendere Begriff zu sein, umfasst aber nicht immer den Vollständigkeitsanspruch.

3.2. Überblick: Hochschulbibliografien in Deutschland

Die Humboldt-Universität zu Berlin steht als deutsche Universität im Exzellenzwettbewerb des Bundes und der Länder in direkter Konkurrenz zu anderen Universitäten und Hochschulen in Deutschland. Daher werden nachfolgend Angebote zur Publikationserfassung im deutschsprachigen Raum betrachtet. Zahlreiche Hochschulen in Deutschland verfügen über Hochschulbibliografien (siehe Anhang I). Die HU kann von den Erfahrungen dieser Lehr- und Forschungseinrichtungen profitieren, indem sie deren Erkenntnisse und Erfahrungen so weit möglich auf die eigene Planung überträgt.

Der Großteil, der in der ersten Programmphase (2006/2007-2012)²³ der Exzellenzinitiative für ihr Zukunftskonzept ausgezeichneten Hochschulen, verfügen über verschiedene Nachweismethoden für wissenschaftliche Leistungen (siehe Tabelle 1).

17 Publikationssammlung der University of Canberra: <http://www.canberra.edu.au/ucresearch/publication>, Zugriff: 27.06.2012.

18 Publikationen der Lund University: <http://www.lunduniversity.lu.se/research-and-innovation/find-publications>, Zugriff: 27.06.2012.

19 Bibliografische Daten der Ghent University: <https://biblio.ugent.be/input?func=search>, Zugriff: 27.06.2012.

20 Trinity's Access to Research Archive (TARA), Suche nach Autoren der Universität: http://www.tara.tcd.ie/simple-search?query=%28%28publisher%3A%22Trinity+College+Dublin%22%29+OR+%28supercollection%3Apublished_by_tcd%29%29, Zugriff: 27.06.2012.

21 Weitere Ausführungen zur Begriffsdefinition: siehe Nestler 1977, S. 18.

22 University Publications der University of Hong Kong: <http://www.cuhk.edu.hk/english/aboutus/university-publication.html>, Zugriff: 27.06.2012.

23 Vgl. Wissenschaftsrat 2012b.

Hochschule	Nachweismethode
RWTH Aachen	Veröffentlichungsdatenbank
FU Berlin	Universitätsbibliografie
ALU Freiburg	Forschungsdatenbank
GAU Göttingen	Regionalbibliografie
RKU Heidelberg	Universitätsbibliografie - <i>HeiBIB</i>
TU Karlsruhe	keine
Uni Konstanz	Institutional Repository
LMU München	exemplarische Auswahl von Forschungspublikationen
TU München	Dokumenten- und Publikationsserver – <i>mediaTUM</i>

Tabelle 1: Nachweismethoden der Exzellenz-Universitäten aus der ersten Programmphase

Vier der Hochschulen verfügen über eine Hochschulbibliografie oder ein vergleichbares Angebot: RWTH Aachen, FU Berlin, RKU Heidelberg und TU München. In der zweiten Programmphase der Exzellenzinitiative (2012-2017)²⁴ wurden die vier gewählten Hochschulen erneut als exzellent ausgezeichnet. Die neu hinzugekommenen Universitäten (HU Berlin, Universität Bremen, TU Dresden, Universität zu Köln und Universität Tübingen) verfügen aktuell nicht über Hochschulbibliografien oder ähnliche Angebote.

Neben den schon als exzellent ausgezeichneten Hochschulen gibt es bereits eine Reihe von Hochschulen, die Publikationserfassungen nutzen – meist auch im Rahmen der Exzellenzinitiative. Einige dieser Projekte sind sehr gut dokumentiert, darunter die Publikationserfassungen an der Medizinische Hochschule (MH) Hannover²⁵ und der TU Ilmenau²⁶. Das Angebot der TH Hannover basiert auf einem Literaturverwal-

²⁴ Vgl. Wissenschaftsrat 2012b.

²⁵ Vgl. Hochschulbibliografie der MH Hannover: <https://www.mh-hannover.de/9964.html?&L=1>, Zugriff: 18.07.2012 und Schmiel 2008.

²⁶ Bibliografie der TU Ilmenau: <http://katalog.bibliothek.tu-ilmenau.de/bibliographie>, Zugriff: 18.07.2012.

3. Vergleich ausgewählter Dienste

tungsprogramm.²⁷ Die TU Ilmenau bietet neben einer Hochschulbibliografie zahlreiche Funktionen im Bereich des *Elektronischen Publizierens* an.²⁸

3.3. Auswahl der Beispiele

Aus den betrachteten Exzellenz-Universitäten sollen die drei Einrichtungen genauer analysiert werden, welche Publikationserfassungen in größerem Umfang anbieten. Das Angebot der TU München wird nicht weiter betrachtet, da kein Anspruch auf vollständige Erfassung der Publikationen der Mitglieder existiert. Als vergleichbarer Dienst soll an dieser Stelle das gut dokumentierte Angebot der TU Ilmenau herangezogen werden. Die Auswahl an im Detail zu betrachtenden Angeboten zur Publikationserfassung umfasst also die folgenden Hochschulen: RWTH Aachen, FU Berlin, RKU Heidelberg und TU Ilmenau.

3.4. Analysekriterien

Für eine strukturierte Analyse der gewählten Angebote werden die Hochschulbibliografien anhand von vorab festgelegten Aspekten untersucht:

- Geschichte und Allgemeines:
 - Seit wann ist die Hochschulbibliografie online?
 - Gibt es eine gedruckte (Vorgänger-) Version?
 - Für welche Verwendungszwecke werden die erfassten Daten genutzt?
- Erfassung:
 - Welche Publikationsarten werden verzeichnet?
 - Wie werden die Daten gesammelt?
 - Welche Technik wird zur Erfassung der Daten genutzt?
- Interoperabilität:
 - Welche Import- und Exportmöglichkeiten gibt es?

²⁷ Weitere Informationen zu Softwarearten in Abschnitt 4.4.1.

²⁸ Siehe Abschnitt 3.5.4.

- Nutzbarkeit:
Datenerfassung: Eingabemaske, Import
Weiterverwendung der Daten: Export
- Mehrwertdienste:
Erweiterung der Grundfunktionalität durch weitere Funktionen
- Akzeptanz

Interoperabilität bezeichnet im Softwarebereich und in dieser Arbeit den Austausch unter verschiedenen Programmen auf Basis ähnliche Formate oder Protokolle. Weitere Ausführungen zu Interoperabilität in Abschnitt 4.4.2. Akzeptanz ist schwer messbar, darum wird im Fragebogen alternativ nach validen Daten oder persönlicher Einschätzung gefragt. Für die genaue Formulierung siehe Anhang II: Fragenkatalog. Weitere Aspekte, wie Nutzerfreundlichkeit des Angebotes in allen Anwendungsbereichen (Erfassung, Bearbeitung und Weiterverwendung der Daten), können analysiert werden, würden aber den Rahmen dieser Arbeit überschreiten und werden daher nicht genauer betrachtet.

Die Fragen wurden durch Recherchen auf den Internetseiten der Hochschulen und mittels Publikationen über die Angebote beantwortet. Darüber hinaus gehende Informationen wurden mittels persönlicher Nachfragen an die Betreiber der Angebote via E-Mail eingeholt. Hierfür wurde ein kurzer Fragenkatalog verwendet (siehe Anhang II). Nicht gesondert gekennzeichnete Informationen stammen aus der jeweiligen E-Mail-Kommunikation.

3.5. Beispiele

Im Folgenden werden die ausgewählten Beispiele für deutsche Hochschulbibliografien betrachtet: RWTH Aachen, FU Berlin, RKU Heidelberg und TU Ilmenau.

3. Vergleich ausgewählter Dienste

3.5.1 RWTH Aachen

Die Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule (RWTH) Aachen ist mit der erstmals 1964 erschienen Hochschulbibliografie eine der ersten Hochschulen, die eine Publikationserfassung in gedruckter Form umsetzte.²⁹ Der jährlich erschienenen Bibliografie folgte 1995 eine Datenbank mit Online-Eingabe. 2008 wurde eine neue Datenbankstruktur entwickelt, was zu einer Aufteilung der Bestände in zwei Zeiträume (1995-2007 und ab 2008) führte. Inzwischen ist diese Zweiteilung aufgehoben und die Datenbasis beherbergt über 100.000 Veröffentlichungen der Mitglieder der Hochschule von 1992 bis heute.³⁰

Veröffentlichungen der RWTH Aachen University

Suchen

Freitext

Person

Titel

ISBN/ISSN

Einrichtung

Identnummer

Dokumentart

Dokumentart, Differenzierung

Peer-reviewed

Publikationsform

Jahr
Bsp.: 2008, >2007, <2006, 2005--2010

Herkunft der Publikationen nur RWTH-Einrichtungen

[Suche starten](#) [Eingabe löschen](#) [Hilfe](#)

auskunft@bth.rwth-aachen.de [Hochschulbibliothek](#) [Haftungsausschluss](#)

Abbildung 1: Suchmaske der RWTH Aachen. <http://darwin.bth.rwth-aachen.de/go/hss/suchen.html>, Zugriff: 24.06.2012.

29 Vgl. Veröffentlichungen der RWTH Aachen University: <http://www.bth.rwth-aachen.de/hsb/>, Stand: 10.06.2011, Zugriff: 24.06.2012.

30 Veröffentlichungen der RWTH Aachen University: <http://www.bth.rwth-aachen.de/hsb/>, Stand: 10.06.2011, Zugriff: 24.06.2012.

Vor dem Hintergrund der Exzellenzinitiative wurde eine zentrale Datenbank für die wissenschaftlichen Publikationen der Angehörigen der Hochschule – eine sogenannte *Veröffentlichungsdatenbank (VDB)*³¹ erstellt. Abbildung 1 zeigt den Sucheinstieg der VDB. Die Datenbank dient als Teil der Forschungsberichterstattung zur konsequenten Dokumentation von RWTH-Publikationen. Inzwischen wird die Datenbasis auch für die leistungsorientierte Mittelvergabe verwendet und Wissenschaftler nutzen die Daten für die Erstellung und Präsentation von Publikationslisten in Webauftritten.

Erfasst werden nur wissenschaftliche Texte der Angehörigen der Hochschule, die bereits publiziert wurden.³² Die Erfassung geschieht auf verschiedenen Wegen. Die Autoren sind angehalten, ihre Daten eigenständig einzutragen. Die Bibliothek importiert zusätzlich Daten aus dem *Web of Knowledge* und übernimmt Daten aus eingereichten Publikationslisten. Volltexte werden nicht erfasst, sondern nur verlinkt.

Ein typischer Arbeitsablauf beginnt mit der Authentifizierung des Hochschulangehörigen über institutsweite Zugangsdaten.³³ In einem Online-Formular werden die Publikationsdaten erfasst oder importiert. Für den Import steht eine Auswahl aus gängigen Formaten zur Verfügung: *Web of Knowledge*, *BibTeX*, *EndNote*, *RIS*, *SISIS* und *OPUS*. Auch Massenimport ist möglich. Anschließend kontrolliert die Redaktion der Universitätsbibliothek die eingereichten Datensätze und erweitert damit laufend die Hochschulbibliografie. Zur Datenkontrolle gehören unter anderem Kontrolle und Korrektur der Publikationsdaten, sowie Dublettenzusammenführung. Es werden auch spezielle Korrekturwünsche der Autoren bearbeitet. Die aufgearbeiteten Daten können in der Datenbank durchsucht werden – auch mittels Suchfilter. Für den Export der Daten stehen die Optionen des OPAC zur Verfügung. Exportformate sind *CSV*, *BibTeX*, *Dublin Core*, *EndNote*, *ISBD*, *MODS* und *RIS*.

31 Zugang zur VDB: <http://darwin.bth.rwth-aachen.de/go/hss/suchen.html>, Zugriff: 24.06.2012.

32 Webseite der RWTH Aachen zur Hochschulbibliografie: Bedingungen für die Aufnahme der Dokumente: <http://www.bth.rwth-aachen.de/hsb/regelwerk/voraussetzungen.html>, Zugriff: 17.06.2012.

33 Die RWTH verwendet den Tivoli Identity Manager (TIM) von IBM. Weitere Informationen unter http://www.rz.rwth-aachen.de/aw/cms/rz/Themen/unsere_dienste/kommunikation/Infodienste/a_b/~pys/was_ist_tim_/?lang=de, Zugriff: 23.07.2012.

3. Vergleich ausgewählter Dienste

Für Datenimport und -verarbeitung wird eine selbst entwickelte webbasierte Software verwendet. Es ist jedoch geplant, auf die frei verfügbare Software *invenio*³⁴ für Digitale Bibliotheken und webbasierte Institutional Repositories umzusteigen.

Die Akzeptanz des Angebots wird von den Ansprechpartnern der RWTH als „heterogen“ eingeschätzt:

„Viele Hochschulangehörige erfassen regelmäßig ihre Publikationen. Vielen [sic] tun dies aber nur sporadisch und etliche Hochschulangehörige erfassen ihre Publikationen überhaupt nicht bzw. haben noch nie etwas von der Veröffentlichungsdatenbank gehört.“³⁵

Besserung wird sich von den neuen Anwendungen (leistungsorientierte Mittelvergabe und Erstellung und Präsentation von Publikationslisten in Webauftritten) erhofft.

Fazit: Die RWTH Aachen setzt mit der Festlegung auf die ausschließliche Erfassung von bereits publizierten Dokumenten einen engen Rahmen für die Dokumentenauswahl. Sie bietet vergleichsweise viele Import- und Exportmöglichkeiten an. Da es keine Pflicht zur Erfassung seitens der Universität gibt, wird besonders der Bedarf nach einer Qualitätskontrolle deutlich. Die RWTH verknüpft ihr Angebot an bibliografischen Daten mit dem OPAC und ermöglicht so das Auffinden der Inhalte über den Bibliothekskatalog. Volltexte werden verlinkt, statt direkt eingebunden.

3.5.2 FU Berlin

Die Universitätsbibliographie der Freien Universität (FU) Berlin³⁶ ist wegen der zur HU ähnlichen Standortbedingung ein interessantes Beispiel. Insbesondere, da die FU schon seit 1981 Erfahrungen zunächst mit einer gedruckten Universitätsbibliografie und seit 1993 mit der Online-Version derselben hat. Die gedruckte Bibliografie erschien noch bis 2007. Die Bände aus den Jahren 2004 bis 2008 sind auch als *PDF*-Dateien online verfügbar.³⁷

34 Invenio: <http://invenio-software.org/>, Zugriff: 17.06.2012.

35 Text stammt aus persönlicher Kommunikation via E-Mail.

36 Zugang: http://aleph-www.ub.fu-berlin.de/F?func=file&file_name=find-b&local_base=fub39, Zugriff: 16.06.2012.

37 Informationen zur Universitätsbibliografie unter http://www.ub.fu-berlin.de/service_neu/unibliographie/, Zugriff: 16.06.2012.

3. Vergleich ausgewählter Dienste

Die FU nutzte verschiedene Systeme (großrechnerbasiert 1981 bis 1992, 1993-2005 allegro, ab 2006 aleph) für die Umsetzung der Hochschulbibliografie, was zu einem heterogenen Datensatz führte. Durch die strukturierte Erfassung in den verwendeten Bibliothekssystemen konnten die letzten beide Datenmengen in einer Datenbank vereinigt werden. Vor 1993 erfasste Titel konnten jedoch dort nicht eingebunden werden und sind nur über die gedruckten Bände auffindbar.

Hauptaufgabe der Universitätsbibliografie der FU ist der Nachweis von wissenschaftlicher Leistung. Dieser ist neben anderen Aspekten Basis für die Vergabe von finanziellen Mitteln³⁸ innerhalb der Universität.

Seit dem 1. Februar 2010 wird eine von einer Firma entwickelte Software für die Erfassung und das Management der Daten genutzt: *Selbsterfassungdatenbank für Publikationen (SEP)*.³⁹ Das neue System bietet Vorteile durch die Verknüpfung mit anderen Dienstleistungen der FU. Die Daten werden sowohl für die Statistik und zur Evaluation verwendet, als auch in die Forschungsdatenbank⁴⁰ übernommen (vgl. Hambura 2012).

Erfasst werden die Publikationen der FU-Mitglieder. Neben Monographien und Aufsätzen, wird auch graue Literatur angenommen, sofern sie öffentlich zugänglich ist beziehungsweise publiziert worden ist. Des Weiteren werden Rezensionen und auch Werke, in denen das Mitglied der Universität als Herausgeber fungiert, verzeichnet.

Die verschiedenen Datenmasken bietet neben der manuellen Eingabe der Daten die Möglichkeit, via *ISBN*, *ISSN* oder *DOI* weitere Informationen aus dem *WorldCat* oder *CrossRef* zum Dokument zu ergänzen. Weitere bibliografische Formate werden allerdings nicht unterstützt. Ein Export der Daten aus dem OPAC ist im *CSV*-Format, in *EndNote* und in *Citavi* möglich.

Im Anschluss an die Dateneintragung durch die Autoren (beziehungsweise durch das jeweilige Sekretariat oder studentische Hilfskräfte) erfolgt eine Datenkontrolle und

38 Leistungsorientierte Mittelvergabe an der FU: <http://www.fu-berlin.de/sites/frauenbeauftragte/gestalten/leistungsorientierte/index.html>, Zugriff: 05.07.2012.

39 Selbsteintragung durch Autoren über Webseite: <https://sep.ub.fu-berlin.de/SEP>, Zugriff: 02.07.2012.

40 Forschungsdatenbank der FU: <http://www.fu-berlin.de/forschung/service/forschungsdatenbanken/index.html>, Zugriff: 18.07.2012.

3. Vergleich ausgewählter Dienste

-ergänzung durch Mitarbeiter der Bibliothek. Hierfür ist im normalen Arbeitsablauf eine Bibliothekarin und eine Bibliotheksangestellte verantwortlich. Für den Umstieg auf das neue System und die schnellere Aufnahme von Publikationsdaten aus zurückliegenden Jahren ist vorübergehend eine weitere Hilfskraft eingestellt worden.

Nach der Kontrolle der Daten werden diese in den *aleph*-Bibliothekskatalog übernommen und sind über das Setzen einer lokalen Variable durchsuchbar (siehe Abbildung 2). Parallel dazu wird ein Teil des Datensatzes an die *SAP⁴¹*-Statistik-Datenbank der Zentralen Universitätsverwaltung abgespalten und regelmäßig aus der *aleph*-Datenbank zu einem Volleintrag ergänzt. Aus der *SAP*-Statistik-Datenbank erhält das Präsidium die aufbereiteten bibliografischen Daten, um sie für die Mittelvergabe weiterzuverwenden.

The screenshot shows the search page of the Universitätsbibliographie der Freien Universität Berlin. At the top, there is a navigation bar with the university logo and name, and links for 'Kontakt' and 'Impressum'. Below this is a secondary navigation bar with links to 'Universitätsbibliothek', 'Fachbibliotheken', 'Bibliotheksportal | Primo', 'FU-Katalog', 'Digitale Bibliothek', 'Dokumentenserver', and 'Universitätsbibliographie'. The main header features the 'UNIVERSITÄTS BIBLIOTHEK' logo and 'UNIVERSITÄTSBIBLIOGRAPHIE' text. A menu bar contains links for 'Anmelden', 'Abmelden/Neustart', 'Weitere Kataloge', 'Optionen', 'Kontakt', and 'Hilfe'. Below the menu, there are search-related links: 'Suche', 'Ergebnisliste', 'Suchverlauf', 'Meine Titel', 'Meine Suchen', and 'Gedruckte Bände'. The main content area is titled 'UNI-BIBLIOGRAPHIE » Suche » Einfach' and includes a search form with the following elements: a search input field, a 'Suche mit' dropdown menu set to 'Alle Felder', and radio buttons for 'Exakte Wortfolge?' with 'Nein' selected. There are 'Suchen' and 'Löschen' buttons at the bottom of the form. A footer at the bottom of the page reads '© 2009 Universitätsbibliothek der Freien Universität Berlin | Feedback |'.

Abbildung 2: Sucheinstieg der Universitätsbibliografie der Freien Universität Berlin. <http://aleph-www.ub.fu-berlin.de>, Zugriff: 17.06.2012.

41 SAP – Softwaredienstleister: <http://www.sap.com/>, Zugriff: 25.06.2012.

SEP kooperiert mit dem Dokumentenserver⁴² der FU: Werden Dokumente von den Autoren in den auf einer *MyCoRe*-Basis⁴³ arbeitenden Dokumentenserver hochgeladen, übernehmen die dort arbeitenden Kolleginnen und Kollegen die Aufnahme der Titel in *SEP*.

Fazit: Die FU verknüpft ihr Angebot mit der internen Mittelvergabe und schafft so einen Anreiz zur Nutzung für die Mitglieder der Universität. Die Verknüpfung mit dem Dokumentenserver bringt den Vorteil der direkten Anbindung von Volltextdokumenten an die bibliografischen Daten. Durch die Erfassung der *DOI* und der *URL* können auch von der FU lizenzierte Daten, die nicht in den Dokumentenserver geladen werden dürfen, direkt angezeigt werden.

3.5.3 RKU Heidelberg

Die Ruprecht-Karls-Universität (RKU) Heidelberg bietet mit *HeiBIB* – der Heidelberger Universitätsbibliographie⁴⁴ eines der jüngeren und umfangreicheren Angebote. Die 2012 eingerichtete Universitätsbibliografie fungiert als zentraler Publikationsnachweis und als Basis für die Erstellung von persönlichen Publikationslisten.⁴⁵ Vorgänger der allgemeinen Bibliografie war von 1992-2011 eine Dozentenbibliographie.⁴⁶ Verzeichnet werden nur Publikationen, die veröffentlicht wurden und dauerhaft online verfügbar sind.⁴⁷

Die Datenbasis der allgemeinen Bibliografie wird aktuell durch bestehende Literaturlisten von Instituten und Personen erweitert. Die Aufgabe der Erfassung übernehmen Mitarbeiter aus Bereichs- und Institutsbibliotheken. Erfasst werden die Publikationsdaten über ein Webformular der Repository Software *EPrints*⁴⁸. Ein Datenimport ist

42 Dokumentenserver der FU: <http://edocs.fu-berlin.de>, Zugriff: 02.07.2012.

43 MyCoRe – freie Software für die Entwicklung von Dokumenten- und Publikationsservern: <http://www.mycore.de/about.html>, Zugriff: 24.7.2012

44 Zugang: <http://heibib.uni-hd.de>, Zugriff: 27.06.2012.

45 Literaturlisten aus HeiBIB in eigene Seiten integrieren: Technische Information <http://www.ub.uni-heidelberg.de/helios/kataloge/heibib/integrieren.html>, Zugriff: 27.06.2012.

46 Online-Dozentenbibliographie der RKU Heidelberg: http://www.ub.uni-heidelberg.de/biblio/abfrage_suchen.html, Zugriff: 27.06.2012.

47 Vgl. Informationen zur Heidelberger Universitätsbibliographie - „Welche Publikationen können gemeldet werden?": <http://www.ub.uni-heidelberg.de/helios/kataloge/heibib/biblio-info.html>, Zugriff: 27.06.2012.

48 EPrints – Digital Repository Software: <http://www.eprints.org/>, Zugriff: 19.07.2012.

3. Vergleich ausgewählter Dienste

über verschiedene Schnittstellen möglich: Metadatenformate, wie *Endnote* und *BibTeX* werden unterstützt, sowie der Import unter anderem über die *Pubmed-ID* und *DOI*.⁴⁹ Es folgt eine Katalogisierung im Verbundkatalog. Auf der Webseite heißt es bezüglich der Datenerfassung:

„Die Heidelberger Universitätsbibliographie strebt eine möglichst vollständige Erfassung der Heidelberger Publikationen mit hochwertigen bibliographischen Daten an. Nach der Meldung werden die bibliographischen Daten von Bibliothekaren der Heidelberger Bibliotheken im Südwestdeutschen Bibliotheksverbund (SWB) erfasst und in HEIDI, dem Katalog der Bibliotheken der Universität Heidelberg, nachgewiesen.“⁵⁰

The screenshot shows the HeiBIB website homepage. On the left is a navigation menu with links like 'Digital Library', 'Reader Services', and 'Libraries'. The main content area features a search bar, a description of HeiBIB as the main index of academic publications, and a 'Browsing' section with two columns: 'Institutions' and 'Subjects'. The 'Institutions' column lists faculties such as Theologische Fakultät (349) and Juristische Fakultät (304). The 'Subjects' column lists categories like Science and Culture in general (112) and Script, Ebook, Library, Information and Documentation (202).

Abbildung 3: Startseite der HeiBIB mit Suchschlitz und Browsing. <http://heibib.uni-hd.de>, Zugriff: 27.06.2012.

49 Komplette Liste der Importformate: Wie können Publikationen gemeldet werden?: <http://www.ub.uni-heidelberg.de/helios/kataloge/heibib/biblio-info.html>, Zugriff: 27.06.2012.

50 Siehe Webseite der UB: Wie werden die Publikationen nachgewiesen/verzeichnet?: <http://www.ub.uni-heidelberg.de/helios/kataloge/heibib/biblio-info.html>, Zugriff: 25.06.2012.

Für die Erfassung wird das im Verbund übliche Regelwerk genutzt. Zur Kennzeichnung des Dokuments wird ein weiterer Lokaldatensatz angehängt. Bei der Verzeichnung in HEIDI⁵¹ wird der Datensatz mit eventuell vorhandenem Volltext verknüpft. Als Exportmöglichkeiten können die Funktionen des OPAC genutzt werden, dazu gehören unter anderem *Endnote*, *Citavi*, *BibTeX*, *Zotero*, sowie verschiedene Zitationsstile. Bei der Verwendung von *Citavi* besteht zusätzlich die Möglichkeit, Publikationsdaten via *XML*-Format direkt im Programm abzurufen. Es sind auch bibliometrische Auswertungen durch Listenfunktionen möglich. Als zusätzlicher Sucheinstieg wird das Blättern in der Struktur der Hochschule (Einrichtungen und Fächer) angeboten (siehe Abbildung 3).

Fazit: Die RKU Heidelberg erfasst die Publikationsdaten im Verbund, was die Vorteile eines einheitlichen Metadatenstandards und erhöhter Sichtbarkeit der Daten bringt. Bei der Erstellung der Hochschulbibliografie werden ältere Daten durch einen höheren Personalaufwand erfasst. Die Erfassung wird von Institutsbibliotheken übernommen, was im Gegensatz zur zentralen Erfassung einen intensiveren Kontakt mit den Mitglieder der einzelnen Einrichtungen bieten kann.

3.5.4 TU Ilmenau

Vogt & Meyer beschreiben die jahrzehntelange Erfahrung der Technischen Universität (TU) Ilmenau im Bereich von Hochschulbibliografien. Bereits 1953 wurde eine gedruckte Hochschulbibliografie eingerichtet und bis 1989 jährlich veröffentlicht.⁵² Im Jahr 1990 wurde die gedruckte Version eingestellt. 2005 wurde die Wiedereinführung einer Hochschulbibliografie⁵³ unter Nutzung des *allegro*-Katalogsystems und webbasierter Software gestartet. Hierfür wurden mithilfe von lokalen Schlagworten die relevanten Datensätze im Katalog um das Attribut „ilm“ ergänzt (vgl. Vogt & Meyer 2006, S.588f).

51 HEIDI – Katalog für die Bibliotheken der Universität Heidelberg: <http://www.ub.uni-heidelberg.de/helios/kataloge/heidi.html>, Zugriff: 27.06.2012.

52 Veröffentlichungen der Hochschulbibliothek Ilmenau: Bibliographie der Veröffentlichungen der Angehörigen der Technischen Hochschule Ilmenau 1953-1989.

53 Zugang zur Hochschulbibliografie: <http://katalog.bibliothek.tu-ilmenau.de/bibliographie> , Zugriff: 15.07.2012.

3. Vergleich ausgewählter Dienste

Als Verwendungsbereiche nennen Vogt & Meyer die jährliche Evaluation der Forschung, auf der die interne Zuordnung von Finanzmitteln basiert. Darüber hinaus können Forschungsberichte, Tätigkeitsberichte und Literaturverzeichnisse erstellt werden (vgl. Vogt & Meyer 2006, S. 590-592).

Verzeichnet werden publizierte Werke⁵⁴ und studentische Abschlussarbeiten. Die Studenten sind durch die Prüfungsordnungen der Universität verpflichtet, Metadaten und Abstracts ihrer Arbeit abzugeben. Die Veröffentlichung des Volltextes auf dem Dokumentenserver ist optional (vgl. Vogt & Meyer 2006, S. 592f).

Für die Überprüfung und Einarbeitung der Daten sind 1,5 Arbeitskräfte, verteilt auf sechs Mitarbeiter, zuständig. Dies ist notwendig, zum einen, um die ständige Besetzung der Abteilung zu gewährleisten und zum anderen, um die vor der Datenauslieferung anfallenden Arbeitsspitzen abzufangen. Die Hochschulbibliografie der TU Ilmenau ist, ebenso wie das zuvor betrachtete Beispiel, in ein Verbundsystem eingebunden – den Gemeinsamen Bibliotheksverbund (GBV): „Die Hochschulbibliografie ist [...] Teil des lokalen Kataloges und damit [...] Teil des GBV-Verbundkataloges“ (Vogt 2005, S. 734).

Für die Dokumentenspeicherung wird der Dokumenten- und Publikationsserver *Digitalen Bibliothek Thüringen*⁵⁵ genutzt.⁵⁶ Die Datenmeldung geschieht über ein Webformular, per E-Mail oder per Post. Die Datenerfassung durch die Mitarbeiter der Bibliothek wird im Katalogisierungssystem des GBV durchgeführt. Genutzt werden können die Standardexportmöglichkeiten des Bibliothekskataloges und die Ausgaben in den Metadatenformaten *EndNote*, *Citavi*, *Refmanager* und *Zotero*. Literaturlisten⁵⁷ können in Internetseiten eingebunden, sowie spezifische Ausgaben für *Excel* und *Word*-Dateien aus dem Katalogisierungssystem des GBV erstellt werden.

54 Informationen zur Hochschulbibliografie der TU Ilmenau: Erklärung des Begriffs „Publikation“: <http://www.tu-ilmenau.de/ilmedia/hsb/hsb-infos/#c87637>, Zugriff: 24.07.2012

55 Digitale Bibliothek Thüringen: <http://www.db-thueringen.de/>, Zugriff: 19.07.2012.

56 Vgl. InetBib-Mailingliste: Mail vom 30.11.2005: „veröffentlichungen univ.mitglieder?“ <http://www.ub.uni-dortmund.de/listen/inetbib/msg29056.html>, Zugriff: 19.07.2012.

57 Literaturlisten-Tools: <http://www.tu-ilmenau.de/ilmedia/hsb/literaturliste/>, Zugriff: 24.07.2012.

3. Vergleich ausgewählter Dienste

Die TU Ilmenau bietet mit *ilmedia*⁵⁸ ein Angebot, das über eine Hochschulbibliografie hinausgeht (vgl. Abbildung 4). Es werden zusätzliche Dienste zum elektronischen Publizieren angeboten. Dokumente können in elektronischer⁵⁹ und gedruckter⁶⁰ Form veröffentlicht werden.

Abbildung 4: *ilmedia* - Dienstleistungen der TU Ilmenau basierend auf einer Hochschulbibliografie erschienen in Vogt 2005 S. 734.

Die Akzeptanz des Angebotes kann die TU anhand von Nutzungsdaten aufzeigen: Während 100% der Studenten durch die Pflicht zur Abgabe das Angebot nutzen, haben 25 von 105 Fachgebieten Publikationslisten aus der Hochschulbibliografie in ihre Webseiten eingebunden. Ausgaben als *Excel*- oder *Word*-Dateien nutzen 20% der Fakultäten.

Fazit: Das Angebot der TU Ilmenau ist interessant, da die Funktionalitäten einer Hochschulbibliografie verknüpft werden mit Diensten zur Veröffentlichung der Do-

58 *Ilmedia*: <http://www.tu-ilmenau.de/ilmedia/>, Zugriff: 15.07.2012.

59 Elektronisches Publizieren: <http://www.tu-ilmenau.de/ilmedia/elektr-publizieren/>, Zugriff: 15.07.2012.

60 Universitätsverlag Ilmenau: <http://www.tu-ilmenau.de/ilmedia/universitaetsverlag/>, Zugriff: 15.07.2012.

3. Vergleich ausgewählter Dienste

kumente. Für die Umsetzung wurden vorhandene Dienste, Software, Hardware und Wissen genutzt, um Dienste zu erweitern und neue zu ergänzen. Die Verbindung mit einem Verbundkatalog bietet auch bei diesem Beispiel Vorteile, beispielsweise bei der Anzahl der Exportmöglichkeiten.

4. Anforderungen an Hochschulbibliografien

Nach der Analyse der ausgewählten Beispiele werden in diesem Kapitel die vorab festgelegten Vergleichskriterien zu einem Anforderungskatalog für Hochschulbibliografien erweitert. Zunächst werden generelle Anforderungen an eine Hochschulbibliografie in Form von Leitlinien betrachtet. Verschiedene Erfassungsszenarien werden aufgezeigt. Weitere Anforderungen an die konkrete Umsetzung einer Hochschulbibliografie werden anschließend als funktionale Anforderungen gesammelt. Anforderungen an Softwaredienste werden genannt und ein kurzer Einblick in existierende Softwarelösungen unter besonderer Betrachtung der Anforderung Interoperabilität gegeben. Der Bereich der Umsetzung wird kurz angeschnitten, indem übliche Aufgabenverteilungen betrachtet werden. Abschließend werden mögliche Mehrwertdienste für Hochschulbibliografien genannt.

4.1. Leitlinien

Die Klärung grundsätzlicher Fragen der Umsetzung ist Basis für eine an die jeweiligen Anforderungen angepasste Hochschulbibliografie. Eine konkrete Zielsetzung schafft einen klaren Rahmen, sowohl hochschulintern als auch nach außen. Das schriftliche Festhalten von Grundsatzentscheidungen in Leitlinien bietet sich an. Abbildung 5 bietet unter anderem eine Übersicht über die wichtigsten Aspekte bei der Formulierung von Leitlinien.

Eine grundlegende Entscheidung ist die Festlegung, auf welcher Basis die Datenerfassung geschehen soll. Entscheidend ist der Verwendungskontext und eine Motivation der Autoren durch eine Pflicht oder Empfehlung zur Datenabgabe. An der TU Ilmenau gibt es eine Verpflichtung für Abschlussarbeiten; die anderen Hochschulen setzen auf Anreize aus der Verwendung: die Vergabe von finanziellen Mitteln und Mehrwertdienste.

Die Auswahl der Dokumente lässt sich durch mehrere Faktoren beeinflussen. So können die wissenschaftlichen Texte von allen Angehörigen einer Hochschule erfasst werden oder nur von bestimmten Personengruppen (beispielsweise Professoren, Dozenten oder wissenschaftliche Mitarbeiter). Dies hängt maßgeblich von der Definition

4. Anforderungen an Hochschulbibliografien

des Begriffes „Hochschulangehörige/r“ ab.⁶¹ Des Weiteren muss festgelegt werden, in welcher Rolle die Verfasser an der Publikation beteiligt sein sollen: nur als (Co-)Autoren oder auch als Herausgeber?

Die Art der erfassten Inhalte muss bestimmt werden. Hier reicht die Spanne von der ausschließlichen Erfassung von Publikationen, die dauerhaft (online) verfügbar und nachweisbar sind, über Konferenzbeiträge bis zu Abstracts und grauer Literatur.⁶² Gegebenenfalls ist auch die Erfassung von multimedialen Inhalten sinnvoll oder gewünscht. Zusätzlich muss die Form der Speicherung gewählt werden: Sollen die Metadaten um Volltexte erweitert werden – durch Hochladen der Datei oder via Verlinkung? Welche Datenformate sollen verwendet werden?

Abbildung 5: Übersicht über Anforderungen an Hochschulbibliografien

Eine weitere Festlegung ist bei der Wahl des Zeitraumes notwendig: Sollen alle Publikationen eines Mitglieds erfasst werden, oder nur solche, die in dem Zeitraum der Mitgliedschaft entstanden sind?

Im Anwendungsbereich „Erfassung der Publikationsdaten“ muss geklärt werden, wer die Daten erfasst, in welchem Zeitabschnitten und in welcher Tiefe. Verschiedene Szenarien werden im nachfolgenden Abschnitt 4.2 betrachtet.

61 Bezeichnungen wie Mitglieder, Hochschulangehörige, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und Wissenschaftler lassen verschiedene Definitionen zu. Eine Definition des jeweiligen Begriffes kann hilfreich sein.

62 Die TU Ilmenau und RKU Heidelberg erfassen nur bereits publizierte Werke, während die FU auch graue Literatur verzeichnet, sofern sie online verfügbar ist.

Für die Beschreibung der Daten müssen aufgabenspezifische Metadaten gewählt, beziehungsweise Metadatenstandards (Abschnitt 4.4) eventuell erweitert werden. Die Speicherung der Daten (Art und Ort) kann im Rahmen der Softwarewahl und Aufgabenverteilung (Abschnitt 4.5) geklärt werden.

4.2. Strategien der Publikationserfassung

Die Erfassung aller Publikationen der Mitglieder einer Universität kann ein zeit- und personalaufwändiger Prozess sein. Bei der Planung ist zu überlegen, auf welche Art die Daten effizient gesammelt und zielführend aufbereitet werden können.

Wird von der Anforderung der Vollständigkeit, wie sie bei Hochschulbibliografien angestrebt ist, abgesehen, kann auch eine exemplarische Auswahl an Publikationen als Datenbasis dienen. Anhand von Stichproben aus verschiedenen Bereichen der Hochschule lässt sich das Publikationsaufkommen der gesamten Institution abschätzen.

Erfassungsszenarien mit angestrebter Vollständigkeit sind vielfältig. Autoren können ihre Daten eigenständig abgeben, entweder durch Eintragung in das verwendete System oder in Form selbst gewählter, beziehungsweise festgelegter Formate. Um den Aufwand für die Autoren so gering wie möglich zu halten, ist auch eine erstmalige Datensammlung durch die Mitarbeiter der verantwortlichen Einrichtung denkbar. Anschließend kontrollieren und ergänzen die Autoren die Daten, um größtmögliche Vollständigkeit zu gewährleisten.

Datenquellen für Publikationen können beispielsweise folgende sein: bereits existierende Publikationslisten an Bereichen der Universität⁶³, persönliche Publikationslisten von Mitgliedern der Hochschule im Internet. Um die Daten von Open-Access-Publikationen anzureichern oder zu überprüfen, ist beispielsweise ein Abgleich mit bibliografischen OA-Fachdatenbanken, Veröffentlichungslisten bekannter OA-Zeitschriften und -Verlagen, sowie Inhalten des *Directory of Open Access Journals* möglich. Um annähernde Vollständigkeit zu ermöglichen, kann das Mitarbeiterverzeichnis einer Hochschule herangezogen werden, sowie deren Buchhaltung zur Ermittlung

⁶³ Das Institut für Bibliotheks- und Informationswissenschaft pflegt die bereits erwähnte Publikationsliste sortiert nach Lehrstühlen: <https://www.ibi.hu-berlin.de/forschung/publikationen>, Zugriff: 06.07.2012.

4. Anforderungen an Hochschulbibliografien

tatsächlich geleisteter Zahlungen für Autorengebühren. Eine weitere Möglichkeit der Umsetzung ist die Aggregation eventuell schon existierender Publikationslisten an den Instituten einer Hochschule. Die dezentrale Erfassung in den Fachbereichen kann auch eine Alternative zur zentralen Erfassung aller Publikationen sein. Den aufgezeigten Szenarien kann eine professionelle Aufarbeitung der Daten folgen, um größtmögliche Korrektheit der Daten zu erreichen.

Bei der Auswahl eines Erfassungsszenarios müssen die lokalen Gegebenheiten beachtet werden und es muss abgewogen werden, welche Methode am effektivsten und effizientesten sein kann. Sollen die Autoren selber aktiv werden, kann eine Motivation zur Erfassung hilfreich sein. Mittel hierfür sind finanzielle Anreize, wie leistungsorientierte Mittelvergabe, aber auch Mehrwertdienste (siehe Abschnitt 4.6).

4.3. Funktionale Anforderungen

Zur Grundfunktionalität einer Hochschulbibliografie, Darstellung des Publikationsaufkommens der Mitglieder einer Institution, gehören Erstellung, Bearbeitung und Präsentation von Publikationsdaten (siehe Abbildung 5). In allen Anwendungsbereichen müssen die folgenden Aspekte beachtet werden: Benutzerfreundlichkeit, Nutzbarkeit, Effektivität, Effizienz, Interoperabilität. Auf diese Punkte wird in den folgenden Kapiteln gesondert eingegangen.

Horstmann & Jahn erstellen eine tabellarische Liste von funktionalen Anforderungen für persönliche Publikationslisten basierend auf dem Arbeitsablauf von Wissenschaftlern. Diese stimmen mit den Anforderungen für Hochschulbibliografien überein, da die Erstellung, Verwaltung (Bearbeitung) und Präsentation von Publikationslisten Hauptaufgaben beider Anwendungen ist (vgl. Horstmann & Jahn 2010, S. 40ff).

Für die Erstellung von Publikationslisten ist besonders vor dem Hintergrund der Diversität des Publikationsverhaltens in verschiedenen wissenschaftlichen Disziplinen die Berücksichtigung dieser Tatsache wichtig, um das „Publikationsverhalten in den einzelnen Fachdisziplinen hinreichend abzubilden“ (Horstmann & Jahn 2010, S. 41) und entsprechende Anforderungen zu formulieren. So soll laut Horstmann und Jahn

4. Anforderungen an Hochschulbibliografien

neben einer Formulareingabe mit verschiedenen Publikationstypen auch eine freie Eingabe möglich sein, die von den zuständigen Mitarbeitern strukturiert werden soll. Des Weiteren sollen verschiedene Datenformate importiert werden können. Dem Volltext und damit seiner Anbindung sprechen die Autoren entscheidende Bedeutung zu. Für den Volltextupload schlagen Horstmann und Jahn entsprechenden Hilfestellungen vor. Resultierend aus den zahlreichen Importmöglichkeiten, den unterschiedlichen Quellen und der Tatsache, dass viele verschiedene Menschen Informationen unterschiedlich beschreiben, ist eine Qualitätssicherung notwendig. Horstmann und Jahn nennen Dublettenkontrolle und Normdatensätze als beispielhafte Hilfsmittel (vgl. Horstmann & Jahn 2010, S. 41).

An die Verwaltung (Bearbeitung) der bibliografischen Daten stellen Horstmann und Jahn Anforderungen für eine „Anwendungsspezifische Administration der bibliografischen Daten“ (Horstmann & Jahn 2010, S. 41), wie zweckbestimmtes Rechtmanagement, Qualitätssicherung durch Versionierung, Verwaltung der persönlichen Angaben, Suche, Auswahl und Zusammenführung von Publikationen als Liste.

Den Anwendungsbereich Präsentation der Daten unterteilen die Autoren in die Bereiche Export, Veröffentlichung und Einbettung. Disziplinspezifische Anforderungen stellen die Autoren auch hier. Der Export, die einmalige Übernahme in andere Programme oder Anwendungen, soll in verschiedenen Stilen und Formaten möglich sein. Die Veröffentlichung im Internet verlangt bei einer Einbindung in andere Systeme eine automatische Aktualisierung der Inhalte und sollte unabhängig vom jeweiligen Zielsystem sein. Funktionalitäten, wie Suche und Browsen sollten gegeben sein. Unter dem Anwendungsbereich der Einbettung fallen Anwendungsfälle, in denen erfasste Daten in weitere Systeme übertragen werden. Wie beispielsweise Programme oder Systeme zur Berechnung von leistungsorientierter Mittelvergabe (vgl. Horstmann & Jahn 2010, S. 40-43).

Ergänzend zur reinen Erstellung von Publikationslisten hat eine Hochschulbibliografie zusätzlich die Aufgabe, die Struktur der Einrichtung wiederzugeben. Die Publikationen der Wissenschaftler beziehungsweise die Angehörigen der Hochschule sollen der jeweiligen Einrichtungen, der sie angehören, zugeordnet werden. Somit wird eine

4. Anforderungen an Hochschulbibliografien

Evaluation der wissenschaftlichen Arbeit der gesamten Institution erleichtert beziehungsweise ermöglicht.

4.4. Software

Nach einer allgemeinen Anforderungssammlung an Software werden hier existierende Softwarelösungen betrachtet. Der Zugang zur Hochschulbibliografie ist bei allen betrachteten Beispielen webbasiert. Verfahren zur Zugangsregelung sollten mit der an der Hochschule genutzten übereinstimmen oder kompatibel sein.

Bei der Wahl oder Gestaltung einer geeigneten Software sollten die Anforderungen an gute Software beachtet werden. Ein Aspekt ist Usability, laut ISO-Norm definiert durch die Effektivität zur Lösung einer Aufgabe, Effizienz der Handhabung des Systems, Zufriedenheit der Nutzer einer Software (vgl. ISO 9241-11). Entscheidend für dieses Ziel ist eine übersichtlich und selbsterklärend gestaltete Oberfläche und Navigation, sowie eine Anpassung an Zielgruppen.

Spezielle Anforderungen an Software lassen sich nach Anwendungsbereichen differenzieren. Für die Erfassung ist ein Authentifizierungsverfahren⁶⁴ notwendig, damit nur Hochschulmitglieder Dokumente einstellen können. Importfunktionen sollten gegeben sein, sowie die Möglichkeit, den Volltext anzufügen oder zu verlinken. Das Management der Publikationsdaten benötigt unterstützende Funktionen zur Qualitätskontrolle, wie Dublettenüberprüfung und Vervollständigung der Daten. An dieser Stelle ist auch ein Rechte- und Rollenmanagement sinnvoll, um die Aufgaben vom Datenüberprüfer und Dateneingabe zu trennen. Verfahren oder Standards für Rollen- und Rechtemanagement können folgende sein: *Shibboleth*⁶⁵, *openID*⁶⁶ und *LDAP*⁶⁷. Im Bereich der Präsentation und Weiterverwendung der Daten sollten verschiedene Exportfunktionen gegeben sein, sowie die Möglichkeit, bibliografische Daten einzubetten.

64 Die RWTH Aachen, die FU Berlin und die RKU Heidelberg gewähren einen Eintrag in die Hochschulbibliografie nur nach Authentifizierung.

65 Shibboleth: <http://shibboleth.net/>, Zugriff: 15.07.2012.

66 OpenID: <http://openid.net/>, Zugriff: 15.07.2012.

67 Spezifizierungen RFC 4510: <http://tools.ietf.org/html/rfc4510> und RFC 4511: <http://tools.ietf.org/html/rfc4511> beide Zugriff: 19.07.2012.

Bei der Wahl der Software gibt es mehrere Möglichkeiten: existierende Softwarelösungen (vgl. Abschnitt 4.4.1) können genutzte beziehungsweise angepasst oder eine eigene Software entwickelt werden. Bei einer Nutzung von bereits verwendeter ist keine Neuinstallation und weniger Umschulungen der Mitarbeiter notwendig. Voraussetzung ist, dass die Software den jeweiligen Anforderungen der Institution entspricht. Eventuell sind entsprechende Anpassungen vorzunehmen. Reicht dies nicht aus oder ist dies zu aufwändig, kann eine andere Softwarelösung genutzt werden oder eine Eigenentwicklung erstellt werden. Eine Eigenentwicklung kann eine komplette Neuentwicklung sein, die Weiterentwicklung eines bestehenden Dienstes oder das Anfügen einer selbst entwickelten Komponente für die Hochschulbibliografie an einen bestehenden Dienst. Eine Eigenentwicklung kann genau auf die Bedürfnisse der Hochschulbibliografie angepasst werden, benötigt aber Programmierkenntnisse und Zeitaufwand beziehungsweise entstehen Entwicklungskosten. Vor dem Hintergrund der Nachnutzbarkeit sollten Dokumentation und Zielformulierung bei der Produktion einer eigenen Software erstellt werden.

Voß & Scherer formulieren die Hoffnung, dass durch die Orientierung an Leitsätzen der Serviceorientierten Architektur⁶⁸, Dienste für bibliografische Inhalte in Zukunft besser verknüpft werden können (vgl. Voß & Scherer 2009, S.272f).

4.4.1 Existierende Softwarelösungen

Die Übersicht über deutsche Hochschulbibliografien im Anhang I verzeichnet unter anderem die genutzte Software. Es werden hauptsächlich Softwarelösungen aus drei Bereichen mit unterschiedlichen Schwerpunkten verwendet:

- Bibliotheksmanagementsoftware: Erfassung der Metadaten
- Literaturverwaltungsprogramme: Management von Publikationslisten
- Repository-Software: Management der Dokumente

Voß & Scherer nennen Vorteile und Nachteile jeder Softwareart: Bibliotheksmanagementsoftware bietet eine gewohnte Metadatenerfassung für Bibliothekare. Für die Verwendung als Hochschulbibliografie müssen spezifische Datenfelder hinzugefügt

⁶⁸ Der Grundgedanke der SOA umfasst die Modularisierung von einzelnen Dienstleistungen, um diese über einen Verzeichnisdienst auffindbar und nachnutzbar zu machen. Ausführliche Informationen zu SOA: Melzer 2010.

4. Anforderungen an Hochschulbibliografien

werden. Hierbei ist, den Autoren zufolge, eine Absprache mit anderen Institutionen, beispielsweise im Verbund, sinnvoll (vgl. Voß & Scherer 2009, S. 269f).

Weit verbreitete Bibliotheksmanagementsysteme sind *aleph*⁶⁹, PICA⁷⁰, *Allegro*⁷¹ oder *Sisis*⁷². Für die Dateneingabe durch die Mitglieder der Universität wird ein webbasierter Zugangspunkt benötigt. Dies ist in den klassischen Bibliothekssystemen nicht vorgesehen. Voß & Scherer zeigen Schnittstellen für den Import in Bibliothekssysteme aus Webformularen auf, die teilweise noch in der Entwicklung sind: *Webcatws*⁷³ und *SRU Update*⁷⁴ (vgl. Voß & Scherer 2009, S. 270).

Literaturverwaltungsprogramme sind für die Erstellung von Publikationslisten konzipiert und bieten daher Funktionen zum Import und Export von bibliografischen Daten. Problematisch könnte die Anbindung von Volltextservern und die Organisationsstruktur der Institution sein. Voß & Scherer weisen auf Probleme bei der Datenmigration hin, was zu Problemen bei Systemwechseln führen kann (vgl. Voß & Scherer 2009, S. 270).

Literaturverwaltungssoftware gibt es in zahlreichen Ausprägungen: frei und webbasiert (beispielsweise *zotero*⁷⁵, *CiteULike*⁷⁶ und *Bibsonomy*⁷⁷), kommerziell (beispielsweise *Citavi*⁷⁸ und *EndNote*⁷⁹), kommerziell und webbasiert (beispielsweise *refworks*⁸⁰).

Die dritte Variante besteht in der Verwendung von *Repository*-Software. Ein Uploadformular ist bereits vorhanden und es gibt zahlreiche Funktionen zum Management

69 ExLibris Aleph Integrated Library System: <http://www.exlibrisgroup.com/category/Aleph>, Zugriff: 15.07.2012.

70 PICA (OCLC): <http://www.oclc.org>, Zugriff: 25.07.2012.

71 Allegro-C (UB Braunschweig): <http://www.allegro-c.de/>, Zugriff: 15.07.2012.

72 Sisis Sunrice (OCLC): <http://www.oclc.org/de/de/sunrise/default.htm>, Zugriff: 09.07.2012.

73 GBV Wiki: Web Cataloguing Webservices (webcatws): <http://www.gbv.de/wikis/cls/Webcatws>, Zugriff: 15.07.2012.

74 LOC: SRU Record update: <http://www.loc.gov/standards/sru/record-update/>, Zugriff: 15.07.2012.

75 Zotero: <http://www.zotero.org/>, Zugriff: 15.07.2012.

76 CiteULike: <http://www.citeulike.org/>, Zugriff: 09.07.2012.

77 BibSonomy - The blue social bookmark and publication sharing system: <http://www.bibsonomy.org/>, Zugriff: 15.07.2012.

78 Citavi: <http://www.citavi.com/de/>, Zugriff: 15.07.2012.

79 EndNote: <http://www.endnote.com/>, Zugriff: 15.07.2012.

80 Refworks: <http://www.refworks.com/>, Zugriff: 15.07.2012.

4. Anforderungen an Hochschulbibliografien

von Dokumenten. Es fehlt allerdings die Verknüpfung mit dem Bibliothekskatalog. Verbreitete *Repository*-Software sind *OPUS*⁸¹, *MyCoRe*⁸² und *EPRints* (vgl. Voß & Scherer 2009, S. 270; vgl. Anhang I).

Bibliotheksmanagementsoftware	Literaturverwaltungsprogramme	Repository-Software
<ul style="list-style-type: none"> + gewohnte Metadatenerfassung + keine Neuinstallation und Umschulung - keine Eingabe für Autoren - Anbindung von Volltexten? - Anpassungen sind nötig 	<ul style="list-style-type: none"> + Import und Exportmöglichkeiten für bibliografische Daten + Eingabemaske für Autoren - keine Anbindung an OPAC - Anbindung von Volltexten? 	<ul style="list-style-type: none"> + Anbindung von Volltexten + Eingabemaske + Dokumentenserver evtl. vorhanden - keine Anbindung an OPAC - Import- und Exportmöglichkeiten müssen evtl. ergänzt werden - Anpassungen sind nötig

Abbildung 6: Vor- und Nachteile von verschiedenen Softwaresystemen

Da viele Hochschulen in Deutschland Hochschulbibliografien anbieten, existieren bereits verschiedene Lösungen für die Umsetzung. Alle in Kapitel 3 betrachteten Hochschulen nutzen selbst entwickelte Software. Die fertigen Lösungen setzen unterschiedliche Schwerpunkte. Die Angebote der TU München und TU Ilmenau kombinieren mehrere Angebote mit einem Dokumentenserver. Auch die Saarländische Universitäts- und Landesbibliothek (SULB) nutzt Institutional Repository und existierende Software (*OPUS*) für die „Verzahnung von Jahresbibliographie und Institutional Repository“ (siehe Abel 2006). Eine Kombination mit Angeboten und Programmen der Literaturverwaltung bieten die Angebote *PUMA*⁸³, *PubMan*⁸⁴ und *PUB*⁸⁵.

4.4.2 Interoperabilität

Die Analyse der Beispiele zeigt, dass eine Hochschulbibliografie nicht als alleinstehender Dienst genutzt wird. Die Kombination mit anderen Diensten sorgt für Akzeptanz unter den Nutzern und schafft einen Mehrwert für die gesamte Hochschule.

81 *OPUS* – Dokumentenserver der Universität Stuttgart: <http://elib.uni-stuttgart.de/opus/>, Zugriff: 21.07.2012.

82 *MyCoRe*: <http://www.mycore.de>, Zugriff: 15.07.2012.

83 *PUMA* - Akademisches Publikationsmanagement der Uni Kassel (Bibsonomy): <http://www.ub.uni-kassel.de/pumaportal.html>, Zugriff: 15.07.2012.

84 *PubMan* (eSciDoc): <https://www.escidoc.org/JSPWiki/en/PublicationManagement>, Zugriff: 15.07.2012.

85 Publikationen an der Universität Bielefeld (*PUB*): <http://pub.uni-bielefeld.de/>, Zugriff: 15.07.2012.

4. Anforderungen an Hochschulbibliografien

Das Zusammenführen von verschiedenen Diensten dient auch der Forderung nach einem „One-Stop-Shop für alle Dienstleistungen, die [...] die Hochschulbibliothek für [...] wissenschaftliche[] Publikationen anbietet“, wie Steinhauer formuliert (vgl. Steinhauer 2007, S. 819). Einen zentraler Zugang zu Dienstleistungen im Bereich des elektronischen Publizieren erleichtert die Arbeit für Nutzer. Dies setzt eine Kommunikation unter den verschiedenen Diensten voraus.

Mit der Hochschulbibliografie verknüpfte Dienste können folgende sein: der Dokumentenserver, um Zugriff zum Volltext zu ermöglichen oder Literaturverwaltungsprogramme, um Metadaten direkt zu importieren. Auch eine statistische Auswertung der Daten (Institutszugehörigkeit, Verwendungszweck) für die Mittelvergabe oder die Einbindung von persönlichen Publikationslisten in den Webseiten der Wissenschaftler sind von Bedeutung.

Hierfür müssen beim Datenimport und beim Datenexport standardisierte Schnittstellen genutzt werden. Übliche textbasierte Austauschformate aus dem Bereich der Literaturverwaltungsprogramme sind *BibTeX*⁸⁶, *RIS*⁸⁷ und *EndNote*^{88, 89}. An den Export von Daten wird zusätzlich zur Nutzung von Metadatenstandards die Anforderung gestellt, extern eingebundene Daten automatisch aktuell zu halten.⁹⁰

Josenhans geht auch auf die technische Interoperabilität ein - die Kommunikation unter den Softwaresystemen. Hierfür muss eine Programmierschnittstelle (Application Programming Interface – API) vorhanden sein. Bei Webanwendungen gibt es ver-

86 BibTeX – bibliografischer Standard für LaTeX: <http://www.bibtex.org/>, Zugriff: 26.06.2012.

87 RIS – Metadatenformat mit Zweilettercode für Feldbezeichnung.
RIS Format Specifications: http://www.refman.com/support/risformat_intro.asp, Zugriff: 26.06.2012.

88 Der kommerzielle Anbieter Endnote nutzt ein eigenes Format. Webseite von Endnote: <http://www.endnote.com/>, Zugriff: 26.06.2012.

89 Es gibt zahlreiche Metadatenformate und -standards. Die Auswahl der Formate stammt aus <http://www.slideshare.net/barbarahirschmann/webbasierte-literaturverwaltung>, Zugriff: 26.06.2012. Bibliothekarische Formate sind beispielsweise MAB, MARC21, ISBD und Dublin Core. Eine Visualisierung bietet Jenn Riley : Seeing Standards - A Visualization of the Metadata Universe, <http://www.dlib.indiana.edu/~jenlrile/metadatamap/>, Zugriff: 20.07.2012.

90 Ausführliche Behandlung der Interoperabilität als Voraussetzung für Hochschulbibliografien bezogen auf Metadaten und technische Aspekte siehe Josenhans 2010, S. 20-31.

schiedene Umsetzungen, wie *SOAP*⁹¹ und *REST*⁹². Beiden gemein ist die Plattform- und Programmiersprachenunabhängigkeit (vgl. Josenhans 2010, S. 20f).

4.5. Aufgabenverteilung

Nach der Wahl des Softwaresystems lässt sich eine Aufgabenverteilung unter den beteiligten Einrichtungen festlegen. Im Folgenden werden übliche Aufgabenverteilungen betrachtet.

Die Äußerung der Leitlinien wird idealerweise von höchster Stelle vorgenommen. An der Formulierung sollten alle Beteiligten mitwirken: Forschungsabteilung, Hochschulbibliothek und Rechenzentrum. Die Forschungsabteilung kann spezielle Anforderungen mit allen Beteiligten abklären und festhalten. Bei der Wahl der Dokumentenarten sollten Wissenschaftler und Mitglieder der Universität einbezogen werden. In den betrachteten Beispielen wird die redaktionelle Betreuung der Hochschulbibliografie von der jeweiligen Hochschulbibliothek übernommen. Diese Wahl liegt nahe, da das Angebot einer Hochschulbibliografie als Sammlung von bibliografischen Angaben in den Bereich der Dienstleistungen der Bibliothek fällt. Des Weiteren verfügt die Bibliothek und deren Mitarbeiter über die erforderlichen Fachkenntnisse zur Beschreibung von Publikationen und anderen digitalen Inhalten. Die technische Betreuung liegt üblicherweise im Aufgabenbereich des Rechenzentrums.

4.6. Mehrwertdienste

Mehrwertdienste für Hochschulbibliografien sind Funktionen oder Dienstleistungen, welche für die Beteiligten von besonderem Nutzen sind oder den Wert der Anwen-

91 W3C: Simple Object Access Protocol (SOAP) 1.1: <http://www.w3.org/TR/2000/NOTE-SOAP-20000508/>, Zugriff: 20.07.2012. Spezifikation: <http://www.w3.org/TR/soap/>, Zugriff: 20.07.2012.

92 Representational State Transfer (REST). Dissertation von Roy Fielding: Architectural Styles and the Design of Network-based Software Architectures: <http://www.ics.uci.edu/~fielding/pubs/dissertation/top.htm>, Zugriff: 25.07.2012.

4. Anforderungen an Hochschulbibliografien

dung erhöhen.⁹³ Mehrwertdienste können erheblich zur Akzeptanzsteigerung von Hochschulbibliografien beitragen.

Eine Erweiterung des Angebots einer Hochschulbibliografien kann die Unterstützung der Wissenschaftler im Prozess des wissenschaftlichen Arbeitens sein, beispielsweise durch die direkte Anbindung eines Literaturverwaltungsprogramms an die Hochschulbibliografie. Beispielsweise kann in die Recherche des Programms die Datenbasis der Hochschulbibliografie eingebunden werden.

Durch die Nutzung verteilter digitaler Inhalte kann der wissenschaftliche Produktionszyklus erweitert werden. Das Angebot eines Online-Editors, Wikis oder anderer Online-Medien als Produktionsstätten für wissenschaftliche Publikationen kann eine sinnvolle Ergänzung des Angebots einer Hochschulbibliografie sein.

Wie die Beispiele TU München und TU Ilmenau zeigen, liegt auch eine Erweiterung der Angebote einer Hochschulbibliografie im Bereich des (elektronischen) Publizierens auf der Hand.

Die Funktionen Import und Export sollten einfach und zugleich anpassbar sein. Einen Mehrwert gegenüber der manuellen Eingabe können Pulkimporte sowie eine große Auswahl an Formaten bringen. Für den Export kann die Auswahl aus verschiedenen Zitationsstilen sowie die Möglichkeit der Erstellung eines eigenen Stils den Wissenschaftler in seiner Arbeit unterstützen. Die Einbindung in eigene Internetseiten sollte erleichtert werden durch eine automatische Aktualisierung der bibliografischen Daten und eine Unabhängigkeit vom Web-CMS.

Darüber hinaus kann die Verknüpfung der Hochschulbibliografie mit Anwendungen zur Vergabe von finanziellen Mitteln die Vergabe vereinfachen (siehe auch Schmiel 2008).

⁹³ Eine Hochschulbibliografie an sich kann als Mehrwertdienst bezeichnet werden. In diesem Kontext sind mit Mehrwertdiensten Erweiterungen gemeint, die über die Grundfunktionalität der Hochschulbibliografie hinausgehen.

5. Konzeption einer Hochschulbibliografie für die Humboldt-Universität zu Berlin

Im Folgenden werden die allgemeinen Anforderungen für den Entwurf einer Hochschulbibliografie an der Humboldt-Universität zu Berlin (HU) übertragen. Nach einer Darstellung der aktuellen Situation an der HU werden allgemeine, strukturelle und funktionale Anforderungen formuliert und Umsetzungsszenarien aufgezeigt.

5.1. Situationsanalyse

Die HU führt bis dato keine zentrale Erfassung der Publikationen ihrer Mitglieder, weder in gedruckter noch in digitaler Form. Im Land Berlin findet aktuell die leistungsorientierte Mittelvergabe (LOM) ohne eine Einbeziehung von Publikationsdaten statt⁹⁴ – daher ist bisher auch keine Publikationserfassung an der HU in diesem Bereich gefordert gewesen. Konkrete Umsetzungsszenarien für die Ergänzung einer publikationsbezogenen Komponente zu der LOM gibt es bisher nicht.

Am 15. Juni diesen Jahres wurde die HU im zweiten Anlauf zur Exzellenz-Universität gekürt – ohne Publikationserfassung in Form einer Hochschulbibliografie. Andere Dienste sind entstanden, die im Kontext der Leistungsbemessung herangezogen werden können. 2011 wurde von der Forschungsabteilung der HU eine Forschungsdatenbank⁹⁵ erstellt, sowie eine Liste von ausgewählten Neuerscheinungen⁹⁶. Durch diese exemplarische Erfassung von Publikationen kann eine extrapolierte Aussage über das Publikationsaufkommen der Universität gemacht werden. Eine neue Drittmittelstatistik⁹⁷ bietet einen Überblick über eingeworbene Drittmittel, welche zur Leistungsbemessung herangezogen werden können.

Ein wichtiger Dienstleister der HU ist das Rechenzentrum: Der Computer- und Medienservice (CMS)⁹⁸ bietet unter anderem verschiedene Dienste im Bereich des elektronischen Publizieren an. Auf dem Dokumenten- und Publikationsserver (*edoc-Ser-*

94 Hochschul-Informationssystem (HIS) GmbH: Leistungsorientierte Budgetierung: Analyse der Umsetzung an ausgewählten Universitäten und Fakultäten/Fachbereichen, Mai 2006: http://www.his.de/pdf/pub_kia/kia200601.pdf, Zugriff: 05.07.2012.

95 Forschungsdatenbank der HU: <http://forschung.hu-berlin.de/fdb>, Zugriff: 24.06.2012.

96 Neuerscheinungen an der HU: <http://bibliographien.hu-berlin.de/buchneu>, Zugriff: 24.06.2012.

97 Drittmittelstatistik der HU: <http://www.hu-berlin.de/forschung/statistik>, Zugriff: 24.06.2012.

98 Computer- und Medienservice (CMS) der HU: <http://cms.hu-berlin.de>, Zugriff: 24.06.2012.

5. Konzeption einer Hochschulbibliografie für die Humboldt-Universität zu Berlin

ver⁹⁹) werden Open-Access-Publikationen, Dissertationen und besonders gute Abschluss- und Studienarbeiten veröffentlicht.¹⁰⁰ Das Einstellen von Dissertationen auf dem *edoc-Server* ist durch die jeweilige Promotionsordnung¹⁰¹ vorgeschrieben. Weitere Dienstleistungen sind der Formatierungs- und Druckservice¹⁰² und verschiedene Dienste zum kollaborativen Arbeiten¹⁰³. Hierzu gehören Dienste zur Kommunikation, zum Datenaustausch und Web-Tools wie Wikis und Blogs. Zusätzlich gibt es Bestrebungen, Dienstleistungen rund um Veröffentlichungen der HU anzubieten.¹⁰⁴ Für die Erstellung von Publikationslisten in *Plone*, dem Web-CMS der HU¹⁰⁵, wird das Zusatzprodukt *CMFBibliographyAT*¹⁰⁶ getestet.¹⁰⁷ Es wird außerdem eine Liste der Neuerscheinungen¹⁰⁸ veröffentlicht. Hier werden ausgewählte, von Mitgliedern der Universität verfasste Monographien verzeichnet.¹⁰⁹

Die Universitätsbibliothek der HU übernimmt hauptsächlich klassische Aufgaben der Literaturversorgung und nutzt für die Katalogisierung das Bibliotheksmanagementsystem *aleph*¹¹⁰. Die Suche im Bibliothekskatalog (OPAC) wird seit kurzem über *PRI-*

99 edoc - Dokumenten- und Publikationsserver der HU: <http://edoc.hu-berlin.de>, Zugriff: 24.06.2012.

100 Auf dem edoc-Server sind 13.187 Dokumente vorhanden, davon 2233 Dissertationen. Stand vom 24.06.2012.

101 Promotionsordnungen der Fakultäten: http://www.hu-berlin.de/forschung/wiss_nachw/wn_proord_html Stand: 01.03.2012, Zugriff: 24.06.2012.

102 Formatierungs- und Druckservice: <http://edoc.hu-berlin.de/formatierungsservice/> vorläufig eingestellt am 22.06.2012, Zugriff: 24.06.2012.

103 Dienstübersicht: <http://www.cms.hu-berlin.de/dl/collaboration/diensteuebersicht> und Artikel Kollaborativs Arbeiten an der HU von Katrin Lanyi und Andreas Volmer: http://edoc.hu-berlin.de/cmsj/35/lanyi-katrin-44/XML/lanyi-44_xdiml.xml, Zugriff: beide 05.07.2012.

104 Veröffentlichungen der HU: <http://bibliographien.hu-berlin.de/>, Zugriff: 05.07.2012.

105 Plone - das Web-Content-Management-System der HU: <https://web-support.hu-berlin.de/hu-plone>, Zugriff: 06.07.2012.

106 CMFBibliographyAT ist ein Tool für die Gestaltung von Publikationslisten in Plone. Informationen zum Produkt unter <http://plone.org/products/cmfbibliographyat/>, Zugriff: 05.07.2012.

107 Dieses Projekt ist aktuell nicht mehr aktiv in der Entwicklung. Genutzt wird das Tool an Institut für Bibliotheks- und Informationswissenschaft: <http://www.ibi.hu-berlin.de/forschung/publikationen> und <http://www.ibi.hu-berlin.de/forschung/publikationen/weitere>, Zugriff: 16.07.2012.

108 Neuerscheinungen: <http://bibliographien.hu-berlin.de/buchneu>, Zugriff: 05.07.2012.

109 Dieses Angebot unterscheidet sich von einer Hochschulbibliografie: Es gibt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, es werden nur Monographien verzeichnet und es gibt keine webbasierte Eingabe der Metadaten oder Inhalte. Vorschläge werden per Post entgegen genommen: <http://bibliographien.hu-berlin.de/buchneu/annotation>, Zugriff: 16.07.2012.

110 Aleph (ExLibris): <http://www.exlibrisgroup.com/category/Aleph>, Zugriff: 16.07.2012.

5. Konzeption einer Hochschulbibliografie für die Humboldt-Universität zu Berlin

*MUS*¹¹¹ realisiert.¹¹² Literaturversorgung wird auch mittels Digitalisierung auf Bestellung¹¹³ umgesetzt. Darüber hinaus werden Literaturverwaltungsprogramme (*Citavi* und *EndNote*) und entsprechende Schulungen angeboten.¹¹⁴

Durch die Nutzung von *LDAP* als Verzeichnisdienst ist ein Login bei dem Großteil der an der HU angebotenen Diensten mit den universitätsweiten Nutzerdaten möglich.

5.2. Funktionale Anforderungen

Basierend auf den allgemeinen funktionalen Anforderungen für Hochschulbibliografien soll nachfolgend eine Liste von speziellen funktionalen Anforderungen für die HU entwickelt werden.

Für die Erstellung soll eine verständliche, auf den Publikationstyp angepasste Eingabemaske sowie vielseitige Importfunktionen die Eingabe erleichtern. Die Metadaten sollen aus gängigen Formaten importierbar sein, besonders aus angebotenen Literaturverwaltungsprogrammen. Auch eine Erfassung von anderweitig strukturierten Metadaten sollte über einen leicht zu erstellenden Metadatenfilter realisierbar sein (vgl. Josenhans 2010, S.19).

Für das in der Verwaltung der Daten und dem Management des Systems notwendige Rechtemanagement und die Rollenverwaltung sollte ein Login mit den universitätsweiten Zugangsdaten implementiert werden.

Bei der Präsentation der Daten ist die Berücksichtigung der Anforderung der Interoperabilität wichtig. Eine Kommunikation (technische und Metadatenschnittstellen) mit OPAC und Dokumentenserver ist für die Auffindbarkeit über den Bibliothekskatalog und Verbindung mit Volltext unabdingbar (siehe Abschnitt 4.4.2). Eine Suche nach Organisationseinheiten und Personen ist Voraussetzung für die Erstellung persönlicher und fachspezifischer Publikationslisten. Ein Export der Metadaten sollte in

111 PRIMUS – Suchportal: primus.ub.hu-berlin.de/, Zugriff: 25.07.2012.

112 Treude, Voß et al.: Das Portal Primus – Ein neues Nutzererlebnis. In: CMS Journal, Nr. 35 (2012). http://edoc.hu-berlin.de/cmsj/35/treude-linda-32/XML/treude-32_xdiml.xml, Zugriff: 25.07.2012

113 eBooks on Demand (eod): <http://www.ub.hu-berlin.de/bibliothek-benutzen/digitalisierung-eod>, Zugriff: 24.06.2012.

114 Schulungen und Softwaredownloads auf den Seiten der UB: <http://www.ub.hu-berlin.de/bibliothek-benutzen/literaturverwaltung-1>, Zugriff: 28.06.2012

5. Konzeption einer Hochschulbibliografie für die Humboldt-Universität zu Berlin

den gängigen Formaten und insbesondere in das Web-CMS *Plone* möglich sein. Weitere Dienste zur Akzeptanzsteigerung sind sinnvoll, hierfür können Mehrwertdienste eingesetzt werden (siehe Abschnitt 5.3.3).

5.3. Umsetzungskonzept

Für die Konzeption einer Hochschulbibliografie an der HU werden nachfolgend verschiedene Szenarien aufgezeigt, Aufgabenverteilungen und Softwareauswahlen diskutiert, sowie mögliche Erweiterungen genannt. Das Kapitel schließt mit einem Fazit, in dem die Machbarkeit der einzelnen Szenarien gegeneinander abgewogen werden.

Für die Zielsetzung einer Publikationserfassung ohne Anspruch auf Vollständigkeit oder Mehrwert sind pragmatische Herangehensweisen denkbar, wie eine exemplarische Erfassung von Publikationen aus verschiedenen Bereichen. Möglich ist auch die Ergänzung der im OPAC schon vorhandenen Metadaten und auf dem *edoc-Server* vorliegenden Dokumente durch die Ergänzung eines Attributes.¹¹⁵ Dieses weist den Autor als Mitglied der Universität aus und das Dokument somit als Teil der Hochschulbibliografie. Nachteile dieser Varianten, die sich nur auf die Erfassung von Metadaten konzentrieren ohne eine Erweiterung durch Volltext oder Mehrwertdienste, sind Unvollständigkeit und geringe Motivation der Autoren.

Für das Ziel einer dauerhaften Erfassung aller Publikationen der Mitglieder der HU – der Erstellung einer Hochschulbibliografie – ist die Formulierung von Grundsatzentscheidungen unabdingbar. Eine mögliche Ausprägung von Leitlinien könnte die Empfehlung durch das Präsidium oder Pflicht zur Dateneinreichung durch die Autoren umfassen¹¹⁶ und festlegen, dass alle Publikationen von Mitgliedern der Universität erfasst werden sollen. Die Wahl des Publikationstyps könnte den Wissenschaftlern überlassen werden. Eine Begründung hierfür wäre der Dienstleistungsaspekt der Hochschulbibliografie für Wissenschaftler und Mitglieder: alle Inhalte, welche diese in ihren Publikationslisten erfassen möchten, sollten aufgenommen werden können.

¹¹⁵ Die TU Ilmenau hat die existierende Datenbasis um ein Attribut ergänzt. Vgl. Abschnitt 3.5.4.

¹¹⁶ Weitere Erfassungsszenarien siehe Abschnitt 4.2.

Volltext sollten falls vorhanden verlinkt oder auf den *edoc-Server* hochgeladen werden können.

Als Startpunkt für die Erfassung kann das jeweilige Jahr gewählt werden mit dem Ziel, die Erfassung fortlaufend aktuell zu halten. Falls Kapazitäten vorhanden sind, oder Autoren selbst aktiv werden, kann auch retrospektiv erfasst werden. Im Betrieb der Hochschulbibliografie bietet sich eine regelmäßige Überprüfung der Planung und der tatsächlichen Umsetzung an.

5.3.1 Wahl der Software

Für die Umsetzung einer Hochschulbibliografie kommen die in Abschnitt 4.4.1 beschriebenen Varianten in Frage: Nutzung an der HU vorhandener Dienste (Dokumenten- und Publikationsserver *edoc*, Web-CMS *Plone*, Universitätsbibliothek Katalog- und Recherchesystem *aleph* bzw. *Primus*), Nachnutzung von existierenden Lösungen für Hochschulbibliografien oder eine Eigenentwicklung.

Für *Plone* gibt es die genannte Erweiterung *CMFBibliographyAT*.¹¹⁷ Diese ermöglicht den Import, die Darstellung und den Export von Publikationslisten. Es existiert keine Anbindung an den OPAC oder den Dokumentenserver, Publikationen müssten manuell erfasst beziehungsweise importiert werden. In diesem Fall werden die Daten nicht automatisch aktualisiert, wie in den funktionalen Anforderungen verlangt. Eine Weiterentwicklung scheint nicht aktiv betrieben zu werden.¹¹⁸

Die Universitätsbibliothek bietet sich als Einrichtung für das Literaturmanagement als Dienstleister an. Die Dateneingabe ist nur von Bibliotheksmitarbeiter durchführbar. Hier muss eine Browsereingabe für Autoren entwickelt werden. Der Bibliothekskatalog ist der zentrale Zugang für Literaturrecherche innerhalb der HU, daher ist eine Verknüpfung der Hochschulbibliografie mit der Suchoberfläche *Primus* Voraussetzung für die Auffindbarkeit der Dokumente.

Der Dokumenten- und Publikationsserver *edoc* besitzt bereits einige Funktionalitäten, die für eine Hochschulbibliografie elementar sind, aber auch solche, die darüber hinausgehen. Der Publikationsserver ist für selbstständiges Hochladen, Beschreibung

¹¹⁷ Vgl. Abschnitt 5.1.

¹¹⁸ Siehe *CMFBibliographyAT*: <http://plone.org/products/cmfbibliographyat/>, Zugriff: 17.07.2012.

5. Konzeption einer Hochschulbibliografie für die Humboldt-Universität zu Berlin

und Präsentation von Dokumenten und zugehörige Metadaten ausgelegt, daher sind Uploadmaske¹¹⁹, Datenbank und Webpräsentation bereits vorhanden. Darüber hinaus können – beziehungsweise müssen im aktuellen Verwendungskontext – auch Volltexte hochgeladen werden. Einzelne Metadatensätze lassen sich in den Formaten *EndNote* und *BibTeX* exportieren. Weitere Funktionalitäten, wie Rechtemanagement, Schnittstellen für den Import bibliographischer Daten, eine Eingliederung der Dokumente in die Hochschulstruktur und weitere Exportmöglichkeiten müssen ergänzt werden.¹²⁰

Bei der Wahl eines eigenständigen Systems für die Hochschulbibliografie durch Eigenentwicklung oder Weiternutzung, sollte eine Anbindung an existierende Systeme, wie den *edoc-Server* und das Web-CMS *Plone* möglich sein, um eine sinnvolle universitäre Nutzung des neuen Dienstes zu garantieren.

5.3.2 Aufgabenverteilung

Nach der Betrachtung von Aufgabenverteilungen in Kapitel 4, folgt hier ein Vorschlag¹²¹ der Umsetzung an der HU: Das Präsidium und die Forschungsabteilung formulieren nach Kommunikation aller Beteiligten (Forschungsabteilung, Universitätsbibliothek, Computer- und Medienservice, Vertreter von Wissenschaftlern und Mitgliedern der Universität) Leitlinien und generelle Anforderungen. Den Anforderungen entsprechende Software stellt der CMS zur Verfügung. Hierzu gehört, sowohl der Betrieb und die Wartung der Software, als auch die Weiterentwicklung. Die Betreuung der Inhalte in der Hochschulbibliografie und die Qualitätskontrolle der Daten obliegt der Universitätsbibliothek. Denkbar ist auch eine gemeinsame Arbeitsgruppe, bestehend aus Mitarbeitern der Bibliothek und des CMS, welche die Qualitätskontrolle übernimmt, Anregungen von Nutzern des Angebots entgegen nimmt und weitere Dienste plant.

119 Über die Uploadmaske ist das Hochladen von Dateien und die Eintragung zugehöriger Beschreibung möglich. Dies wird in dieser Arbeit nicht als Importfunktion bezeichnet, da die Daten händisch eingetragen werden müssen, keine Formate unterstützt werden und kein Pulkimport möglich ist.

120 Weitere Betrachtungen zum Umsetzungsszenario mit dem *edoc-Server* in Abschnitt 5.4.

121 Weitere Varianten siehe Abschnitt 4.5.

5.3.3 Mehrwertdienste

Als Mehrwertdienste können die folgenden Dienste genutzt werden. Der Formatierungs- und Druckservice des Computer- und Medienservice kann die professionellen Gestaltung von Online- und Druckausgaben für Mitglieder der Universität gegen einen festgelegten Betrag auch für Publikationen aus der Hochschulbibliografie übernehmen. Die Anbindung von kollaborativen Angeboten kann den Produktionsprozess wissenschaftlicher Publikationen unterstützen. Eine Ergänzung zu den schon vorhandenen Diensten¹²² kann ein Online-Editor sein, der kollaboratives Arbeiten an Texten ermöglicht mit Rollenmanagement und Versionsverwaltung. Ein automatischer Export in verschiedene Web-CMS, besonders *Plone*, ist hilfreich bei der Erstellung von persönlichen Publikationslisten. Weitere mögliche Mehrwertdienste siehe Abschnitt 4.6.

5.4. Fazit

Die dargestellten Szenarien zeigen, dass es mehrere Optionen aber vermutlich keine Ideallösung für eine Umsetzung einer Hochschulbibliografie an der HU gibt. Die Nutzung des *edoc-Servers* bietet Vorteile, da wichtige Funktionalitäten und Anwendungen für den Umgang mit Online-Ressourcen vorhanden sind und keine komplette Neuentwicklung notwendig ist. Da aktuell eine Überarbeitung des *edoc-Servers* geplant ist, können in diesem Kontext bereits Funktionalitäten für eine Hochschulbibliografie ergänzt werden.

Besonders wichtig für die Akzeptanz und die Sichtbarkeit des Angebotes ist die Kombination mit existierenden Diensten. Die Kommunikation zwischen dem *edoc-Server* und dem OPAC geschieht bereits über ein *OAI-Schnittstelle*. Ein Login mit der universitätsweiten Zugangsdaten ist auch eingerichtet.¹²³

Ergänzt werden müssen Funktionalitäten, wie der Import und Export von verschiedenen Metadatenformaten. Für eine Evaluation der einzelnen Bereiche der Universität muss auch eine Struktur derselben eingearbeitet werden. An die verschiedenen

¹²² Siehe Abschnitt 5.1.

¹²³ Die Informationen stammen aus einem persönlichen Gespräch mit Mike Schatzschneider, Mitglied der Arbeitsgruppe Elektronisches Publizieren des Computer- und Medienservice.

5. Konzeption einer Hochschulbibliografie für die Humboldt-Universität zu Berlin

Publikationstypen angepasste Metadaten sind bereits vorhanden, weitere müssen eventuell ergänzt werden, abhängig von der Wahl der Publikationsarten (Leitlinien). Eine weitere Ergänzung ist die Optionalisierung des Dateiuploads, um auch eine Verzeichnung von Publikationen zu erlauben, die nicht frei verfügbar sind. Das bereits erwähnte Rechte- und Rollenmanagement kann über die Schaffung von LDAP-Gruppen umgesetzt werden.¹²⁴

Ein möglicher Arbeitsablauf könnte wie folgt aussehen (siehe Abbildung 7): Ein Wissenschaftler lädt nach einer Authentifizierung ein Dokument hoch und nutzt eine an den jeweiligen Publikationstyp angepasste Eingabemaske für die Beschreibung. Alternativ ist ein Metadatenimport, beispielsweise aus einem Literaturverwaltungsprogramm, denkbar. Die angegebenen Metadaten werden einer Qualitätskontrolle durch die Universitätsbibliothek unterzogen und das hochgeladene Dokument auf dem *edoc-Server* verzeichnet. Über die Oberfläche des OPAC oder über den Sucheinstieg des *edoc-Servers* sind die verzeichneten Daten recherchierbar. Funktionalitäten zur Weiterverwendung, wie Export in verschiedenen Formaten, werden vom *edoc-Server* angeboten.

Der Grundprozess aus Datenerfassung, Verarbeitung und Weiterverwendung lässt sich beliebig erweitern (siehe Puzzelteile in Abbildung 7).¹²⁵ Ein Arbeitsablauf mit einer kollaborativen Komponente und weiteren Dienstleistungen kann wie folgt aussehen: Mehrere Wissenschaftler arbeiten gemeinsam an einer Publikation in einem online verfügbaren Medium (Editor, Wiki, oder ähnliches). Der produzierte Text wird aus dem jeweiligen Medium vom Formatierungsservice übernommen und bearbeitet, so dass nach Absprache mit den Autoren eine finale Druckausgabe erstellt oder eine Onlineausgabe auf dem *edoc-Server* publiziert werden kann. Der Export von Literaturlisten in den Metadatenstandards *Citavi* und *Endote* unterstützen die Arbeit mit den an der HU angebotenen Literaturverwaltungsprogrammen. Eine Einbindung automatisch generierter Publikationslisten in das Web-CMS *Plone* können Wissen-

¹²⁴ Diese Information stammt aus einem persönlichen Gespräch mit Mike Schatzschneider, Mitglied der Arbeitsgruppe Elektronisches Publizieren des Computer- und Medienservice.

¹²⁵ Vgl. Abschnitt 4.6.

5. Konzeption einer Hochschulbibliografie für die Humboldt-Universität zu Berlin

schaftler nutzen, um ihre persönliche Webseite aufzuwerten. Eine spezielle Ausgabe für leistungsorientierte Mittelvergabe kann eine zukünftige Anwendung sein.

Abbildung 7: Arbeitsablauf einer Hochschulbibliografie an der HU mit möglichen Erweiterungen

6. Zusammenfassung und Ausblick

An der Humboldt-Universität zu Berlin findet derzeit keine zentrale Erfassung der Publikationen ihrer Mitglieder statt. Gründe, wie Leistungsnachweis und Qualitätsmessung sprechen für die Einrichtung einer Hochschulbibliografie. Ziel soll sein, eine langfristig angelegte zentrale Erfassungsplattform für die Publikationen der Universität zu initiieren, bei der Wissenschaftler ihre Publikationen eigenständig einstellen und von den angebotenen Diensten profitieren können.

Basierend auf einem Vergleich existierender Hochschulbibliografien an deutschen Hochschulen, lassen sich allgemeine funktionale Anforderungen an Hochschulbibliografien erstellen: Unterstützung von Import, Verarbeitung und Export der Daten. Nutzerfreundlichkeit, Anbindung an bestehende Dienste, Anbieten von Mehrwertdiensten.

Ausgehend von den Rahmenbedingungen an der HU sind verschiedene Umsetzungsszenarien möglich. Systeme, die an der HU bereits verwendet werden, können genutzt oder weiterentwickelt werden, sowie Softwarelösungen für Literaturlisten, Institutional Repositories oder Bibliothekssoftware. Auch die Nachnutzung einer Lösung für eine Hochschulbibliografie einer anderen Hochschule ist denkbar, sowie eine komplette Eigenentwicklung.

Vor dem Hintergrund der praxisnahen Umsetzung einer Hochschulbibliografie an der HU wird die Weiterentwicklung des Dokumenten- und Publikationsservers *edoc* vorgeschlagen. Notwendige Erweiterungen können im Rahmen einer Neugestaltung des Dokumenten- und Publikationsserver direkt vorgenommen werden. Hierbei ist zu beachten, dass eine Anbindung der Hochschulbibliografie an existierende Dienste, wie den Publikationsservice oder kollaborative Dienste, einen Mehrwert erzeugt, zur Akzeptanz der Hochschulbibliografie beiträgt und zugleich die Sichtbarkeit der bestehenden Dienste verbessert.

Weitere Ansatzpunkte, die in dieser Arbeit nicht behandelt wurden, können folgende sein: Ein Vergleich von verschiedenen Methoden der Leistungsbemessung im Bezug auf Nutzen und Korrektheit der Abbildung; Erfassung aller in Deutschland existierenden Hochschulbibliografien (die Tabelle im Anhang kann entsprechend erweitert werden); Analyse und Vergleich ausgewählter Beispiele von Hochschulbibliografien

unter Berücksichtigung der Usability der Angebote, beispielsweise durch eine Nutzerbefragung.

Die Planung einer Hochschulbibliografie an der HU kann mit einer Befragung der potentiellen Nutzer beginnen, basierend darauf werden die Funktionalitäten entwickelt. Eine konkrete Betrachtung der technischen Umsetzung des Dienstes unter Berücksichtigung der Interoperabilität mit anderen Diensten ist Voraussetzung für die Implementation einer Hochschulbibliografie an der Humboldt-Universität zu Berlin .

Literaturverzeichnis

- Abel 2006
Gerhard Abel, Birgit Dreßler, Ulrich Herb, Matthias Müller: *Verzahnung von Jahresbibliographie und Institutional Repository der Universität des Saarlandes (Saarländische Universitäts- und Landesbibliothek, SULB)*. In: Bibliotheksdienst, 40 Nr.6(2006), S.726-733. Online: <http://scidok.sulb.uni-saarland.de/volltexte/2006/628/>.
- Hornbostel 2007
Stefan Hornbostel: *Information als Exzellenzmerkmal*. In: Bibliothek Forschung und Praxis, 31 Nr. 1(2007), S.32-36.
- Horstmann & Jahn 2010
Wolfram Horstmann, Najko Jahn: *Persönliche Publikationslisten als hochschulweiter Dienst*. In: Bibliothek - Forschung und Praxis, 34 Nr.1(2010), S.185 - 193. Online: <https://pub.uni-bielefeld.de/luur/download?func=downloadFile&recordOId=1759497&fileOId=2197546>.
- Josenhans 2010
Veronika Josenhans: *Hochschulbibliografie interoperabel - Konzeption und Entwicklung eines Dienstes für Wissenschaft, Forschung und Hochschulverwaltung am Beispiel der RuhrUniversität Bochum*. Berliner Handreichungen 293, 2010. <http://edoc.hu-berlin.de/series/berliner-handreichungen/2011-293/PDF/293.pdf>
- Krause 1991
Joachim Krause: *Bibliographieren in Praxis und Unterricht*. Buchhändler heute, Düsseldorf, 1991.
- Mälzer 1983
Gottfried Mälzer: *Die Verzeichnung und Aufbewahrung der Publikationen von Angehörigen einer Hochschule – Universitätsbibliographie als Aufgabe der Hochschulbibliothek*. In: Bibliothek Forschung und Praxis, Nr.1(1983), S.76–81. Online: <http://dx.doi.org/10.1515/bfup.1983.7.1.76>.
- Melzer 2010
Ingo Melzer: *Service-orientierte Architektur*. Spektrum Akademischer Verlag, Heidelberg, 2010.

- Nestler 1977 Friedrich Nestler: *Bibliographie - Einführung in die Theorie und in die allgemeinen bibliographischen Verzeichnisse*. VEB Bibliographisches Institut, Leipzig, 1977.
- Schmiel 2008 Markus Schmiel: *Die Hochschulbibliografie als Instrument der Mittelvergabe*. In: *GMS Medizin - Bibliothek - Information*, 8 Nr.3(2008), S.Doc30. Online: <http://www.egms.de/static/en/journals/mbi/2008-8/mbio00127.shtml>.
- Schneider & Nestler 1999 Georg Schneider, Friedrich Nestler: *Handbuch der Bibliographie*. Hiersemann, Stuttgart, 1999.
- Steinhauer 2007 Eric Steinhauer: *Die Renaissance der Bibliografie*. In: *BUB - Forum Bibliothek und Information*, 11-12 Nr. 59(2007), S.818-819.
- Vogt & Meyer 2006 Gerhard Vogt, Anette Meyer: *Die Hochschulbibliografie der Technischen Universität Ilmenau*. In: *Bibliotheksdienst*, 40. Jg. Nr.5(2006), S.588-597. Online: http://www.zlb.de/aktivitaeten/bd_neu/heftinhalte2006/Erschliessung0506BD_NEU.pdf.
- Vogt 2005 Gerhard Vogt: *ilmedia - Wissenschaftliches Publizieren an der Technischen Universität Ilmenau*. In: *Bibliotheksdienst*, 29 Nr.6(2005), S.733-739. Online: <http://www.db-thueringen.de/servlets/documentServlet?id=3398>.
- Voß & Scherer 2009 Jakob Voß, Franziska Scherer: *Hochschulbibliografien an deutschen Hochschulen - Eine vergleichende Bestandsaufnahme*. In: *Bibliotheksdienst*, 43 Jg. Nr.3(2009), S.266-273. Online: http://www.zlb.de/aktivitaeten/bd_neu/heftinhalte2009/Erschliessung010309BD.pdf.

Online-Quellen

- A. v. Humboldt-Stiftung 2009 Diskussionspapiere der Alexander von Humboldt-Stiftung: Publikationsverhalten in unterschiedlichen wissenschaftlichen Disziplinen - Beiträge zur Beurteilung von Forschungsleistungen. 2009. http://www.humboldt-foundation.de/pls/web/wt_show.text_page?p_text_id=1073898, Zugriff: 27.06.2012.
- DFG 2011 DFG (Hrsg.): Merkblatt Open Access Publizieren. 2011 http://www.dfg.de/formulare/12_20/12_20.pdf, Zugriff: 24.06.12.
- DFG 2012 DFG (Hrsg.): Allgemeine Informationen zur Exzellenzinitiative des Bundes und der Länder. Stand: 12.07.2012 http://www.dfg.de/foerderung/programme/exzellenzinitiative/allgemeine_informationen/index.html, Zugriff: 12.07.2012.
- Hambura 2012 Jan Hambura: Bitte selbst eintragen! - Neues Meldeverfahren für Publikationen von Angehörigen der Freien Universität zum 1. Februar gestartet, http://www.fu-berlin.de/campusleben/forschen/2010/100201_publicationen/index.html, Zugriff: 16.06.2012.
- Neufeld 2009 Jörg Neufeld: Die Leistungsorientierte Mittelvergabe (LOM) in der deutschen Hochschulmedizin, 06.2009. <http://www.forschungsinform.de/iq/agora/LOM/LOM.asp> Zugriff: 28.06.2012.
- Wissenschaftsrat 2005 Deutscher Wissenschaftsrat (Hrsg.): Guidelines for "Institutional Strategies to promote top-level research". 28.07.2005, http://web.archive.org/web/20070629054436/http://www.wissenschaftsrat.de/texte/exini_guidelines.pdf, Zugriff: 20.07.2012.

- Wissenschaftsrat 2011 Deutscher Wissenschaftsrat (Hrsg.): Empfehlungen zur Bewertung und Steuerung von Forschungsleistung. Halle, 2011. www.wissenschaftsrat.de/download/archiv/1656-11.pdf, Zugriff: 25.06.2012.
- Wissenschaftsrat 2012a Deutscher Wissenschaftsrat (Hrg.): Exzellenzinitiative: <http://www.wissenschaftsrat.de/arbeitsbereiche-arbeitsprogramm/exzellenzinitiative/>, Zugriff: 24.06.12.
- Wissenschaftsrat 2012b Deutscher Wissenschaftsrat (Hrg.): Exzellenzinitiative: Förderungsentscheidungen – Geförderte Zukunftskonzepte der ersten Programmphase (2006/2007-2012) und der zweiten Programmphase (2012-2017): <http://www.wissenschaftsrat.de/arbeitsbereiche-arbeitsprogramm/exzellenzinitiative/foerderentscheidungen/>, Zugriff: 25.06.2012.

Hochschulbibliografien

- Forschungsbibliographien von Universitäten. Stand 26.11.2007: http://www.uni-giessen.de/~gp01/unibibliogr_liste.html, Zugriff: 08.06.2012.
- Veröffentlichungsdatenbank der RWTH Aachen
Zugang: <http://darwin.bth.rwth-aachen.de/go/hss/suchen.html>
Informationen: <http://www.bth.rwth-aachen.de/hsb/>, Zugriff: 10.06.2012.
- Universitätsbibliografie der FU Berlin
Zugang: <http://aleph-www.ub.fu-berlin.de>
Informationen: http://www.ub.fu-berlin.de/service_neu/unibibliographie/,
Zugriff: 10.06.2012.
- Heidelberger Universitätsbibliographie – HeiBIB
Zugang: <http://heibib.uni-hd.de>, Zugriff: 18.06.2012.
Informationen: <http://www.ub.uni-heidelberg.de/helios/kataloge/heibib/biblio-info.html>, Zugriff: 18.06.2012.
- Dokumenten- und Publikationsserver der TU München - mediaTUM
Zugang: <http://mediatum2.ub.tum.de/>, Zugriff: 18.06.2012.
Informationen zur Software: <http://mediatum.sourceforge.net/>, Zugriff: 18.06.2012.
- Hochschulbibliographie der TU Ilmenau
Zugang: <http://katalog.bibliothek.tu-ilmenau.de/bibliographie/>, Zugriff: 25.07.2012.
Informationen: <http://www.tu-ilmenau.de/ilmedia/hsb/>, Zugriff: 25.07.2012.

1. Wie viele Stellen (Personal) werden für die Überarbeitung der Daten benötigt?
2. Welche Software wird für die Datenerfassung verwendet?
3. Über welche Schnittstellen arbeiten die einzelnen Softwarekomponenten zusammen?
4. Welche Import- und Exportmöglichkeiten der Daten werden angeboten?
5. Wie wird die Hochschulbibliografie von den Mitgliedern der Universität angenommen und genutzt? (Falls keine genauen Daten vorliegen, bitte schätzen Sie.)

Eigenständigkeitserklärung

Ich erkläre ausdrücklich, dass ich sämtliche in dieser Arbeit verwendeten fremden Quellen, auch aus dem Internet (einschließlich Tabellen, Grafiken u. Ä.), als solche kenntlich gemacht habe. Insbesondere bestätige ich, dass ich ausnahmslos sowohl bei wörtlich übernommenen Aussagen bzw. unverändert übernommenen Tabellen, Grafiken u. Ä. (Zitaten) als auch bei in eigenen Worten wiedergegebenen Aussagen bzw. von mir abgewandelten Tabellen, Grafiken u. Ä. anderer Autorinnen und Autoren (Paraphrasen) die Quelle angegeben habe.

Mir ist bewusst, dass Verstöße gegen die Grundsätze der Selbstständigkeit als Täuschung betrachtet und entsprechend der Prüfungsordnung und/oder der Allgemeinen Satzung für Studien- und Prüfungsangelegenheiten der HU (ASSP) geahndet werden.

Datum, Ort

Svantje Lilienthal